

Student Scientific Writing Initiative

PHYSICS (GRADE 10)

TECHNICAL DRAWING (GRADE 11)

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20056385>

Modabber Aviation School
Spring 2026

Institution:
Modabber Aviation School

Course Instructor (High School Teacher) & Project Supervisor:
Mohammad parsa Sadoughifar

Introduction

This project was designed and implemented as an integral part of the regular classroom instruction in Physics and Technical Drawing at Modabber Aviation School.

As the official course instructor, I incorporated this project into the curriculum to enhance students' scientific thinking, writing skills, and ability to communicate scientific ideas effectively.

A total of over 70 students participated in this initiative. Each student was assigned a scientific topic, required to write a short explanatory text, and provide a related visual representation.

The purpose of this project was to develop students' ability to simplify scientific concepts, improve their academic writing skills, and encourage independent thinking.

The project was conducted as part of regular classroom teaching and served as a structured learning and assessment activity.

Spring 2026

Instructor & Project Supervisor: Mohammad Parsa Sadoughifar

Courses:

- Physics (Grade 10)
- Technical Drawing (Grade 11)

Responsibilities:

- Teaching and delivering official course content
- Designing and integrating the project into the curriculum
- Guiding students in topic selection and development
- Reviewing and refining student reports
- Evaluating student performance as part of course assessment
- Compiling and organizing the final project document

Acknowledgement

I would like to express my sincere appreciation to all my students for their dedication, effort, and active participation throughout the academic year.

It has been a privilege to guide and support you in your learning journey.

Your curiosity, commitment, and willingness to engage with scientific and technical concepts have been truly valuable.

This project reflects your responsibility, motivation, and ability to work independently.

I am proud of your progress and the quality of your work.

I hope this experience contributes positively to your future academic development.

Alireza Valizadeh

پس متوجه شدیم هواپیما چگونه پرواز میکند
بخاطر طراحی بال و استفاده از قانون برنولی و چند مورد مثل
موتور جنس بال و...

A diagram of a wing showing streamlines. The upper streamline is curved and longer, while the lower streamline is straighter and shorter. Labels include 'Lift' with upward arrows, 'Upper Streamline', 'Lower Streamline', 'High Pressure' at the bottom, and 'Low Pressure High Velocity' at the top. A note says 'Longer Distance'.
خط آبی هوای کم فشار - خط قرمز هوای پر فشار (تولید کننده
نیروی بالبر و دلیل بلند شدن هواپیما)

علیرضا ولی زاده

Bernoulli's principle

بال های هواپیما بر اساس قانونی در فزیک سیالت، به اسم
برنولی طراحی و ساخته میشن
خیلی ساده و خودمونی میگه: که اگر سرعت هوا کم بشه فشار
اون هوا بیشتر میشه و بلعکس
با این اساس بال های هواپیما رو جوری طراحی میکنن که
سرعت هوا کمتر زیر بال و فشار هوای بیشتر داشته باشن
این فشار این کمک رو میکنه که هواپیما از روی زمین بلند
شود.
معادله ای که نشانگر بقای انرژی در سیالات است:

$$b = 2v^2 + gh + \frac{P}{\rho}$$

در این رابطه:

u : سرعت

g : شتاب زمین

h : ارتفاع

p : نماد یونانی به معنای چگالی

و b که عدد ثابت برنولی است که معادله بالا در صورتی درست
است که جریان پایا، ناکشسان و تراکم ناپذیر باشد و باید از
اصطکاک صرف نظر و نباید در حرکت سیال گرما نداشته باشد

Taha karegari

طاها کارگری

چرخ و پیدایش آن

$F_{roll} \ll \ll F_{slide}$
نیرو لیز خوردن $\ll \ll \ll \ll$ نیرو غلتیدن.

نیروی محرکی که باعث حرکت چرخ میشود دو حالت معمول دارد، نیروی موتور یا کششی (در خودروها موتور گشتاور تولید میکند) نیروی خارجی (هل دادن)

دانشمندان تصور می کنند که اولین چرخ ها در منطقه بین النهرین طراحی و ساخته شده باشند هرچند که قدیمی ترین چرخ دنیا در اسلوونی پیدا شده که متعلق به ۳۲۰۰ سال پیش میباشد اما دانشمندان حدس میزنند که قبل از آن هم چرخ ها وجود داشته اند، کاربرد اولیه چرخ ها معمولا برای سفالگری و بعد ها برای حرکت ارابه بوده حرکت چرخ باید به گونه ای باشد که چرخ لیز نخورد تا بتواند خود و جسم سوار بر خود را رو به جلو حرکت بدهد، رابطه فیزیکی آن عبارت است از

$$u = rw$$

u : سرعت خطی مرکز چرخ

r : شعاع چرخ

w : سرعت زاویه ای چرخ

این به این معنی است که هر نقطه از چرخ که با زمین تماس دارد سرعتش نسبت به زمین صفر است وگرنه چرخ لیز میخورد و حرکت نمیکند.

کاربرد چرخ: وقتی یک جسم را بصورت دستی بر زمین می کشیم باید به نیروی اصطکاک لغزشی غلبه کنیم که انرژی بسیار زیادی میخواهد

اما وقتی از چرخ استفاده میکنیم سطح تماس ما بجای لغزیدن بر زمین، می غلتد و اصطکاک غلتشی نسبت به لغزشی بسیار کمتر است.

Mohammad Ali Shafiei

محمد علی شفیعی

استال در هواپیما چیست و چرا اتفاق می افتد؟

و زاویه حمله بیشتر از حد بشه دچار استال میشویم و جریان هوا از لبه بالایی جدا میشود.

در ناحیه ای که جریان هوا جدا میشود ، گردابه های هوایی شکل میگیرد. این گردابه ها از نظر فیزیکی یعنی انرژی جنبشی هوا به جای حرکت منظم ، به صورت آشوبی و چرخشی هدر میروند.

Turbulent flow: به مرز بین جریان هوای منظم و اشفته یا چرخشی میگویند.

زاویه حمله به زاویه بین خط مرکزی بال و جریان هوای ورودی است.

برای یک هواپیمای مشخص استال همیشه در یک زاویه مشخص رخ میدهد بدون توجه به آن که سرعت هوا، ارتفاع پرواز ، وزن هواپیما به چه مقدار می باشد.

نشانه های استال شامل: پایین آمدن نوک دماغه هواپیما ، احساس نرمی یا شل بودن کنترل فرامین پروازی ، فعال شدن هشدار استال یا همان واماندگی یا لرزش خفیف در یوک هواپیما می باشد.

یکی از پدیده های جالب البته خطرناک در علم هوانوردی استال یا واماندگی است. اصطلاح استال به حالتی گفته میشود که بال هواپیما دیگر نمیتواند نیروی لازم برای نگهداری هواپیما در هوا را تولید کند و در نتیجه، هواپیما شروع به افت ارتفاع میکند.

به زبان دیگر استال به علت جدا شدن جریان هوا از سطح بالایی بال به وجود می آید و این پدیده باعث کاهش سریع نیروی لیفت میشود.

برای درک استال باید بدانیم که پرواز بر اساس قوانین فیزیکی سیالات انجام میشود. وقتی هوا از روی سطح بال عبور میکند، طبق قانون برنولی در ناحیه هایی که سرعت حرکت هوا زیادتر است فشار کم تر است. چون شکل بال در قسمت بالایی خمیده تر از قسمت پایینی است، جریان هوا بالا و پایینی بال رسیدن به هم در زمان مشخص، سرعت جریان هوا در قسمت بالایی بیشتر میشود در نتیجه فشار کم میشود.

اگر خلبان بخواهد که زیاد بالابرد و نوک هواپیما را زیاد بالا بگیرد دچار استال میشود یا دلایلی مانند سرعت پایین هنگام تیک اف تغییر ناگهانی جریان باد و یا زاویه زیاد هنگام مانور هم میتواند باعث استال شود .

هر هواپیمایی هواپیمایی یک نقطه حد نهایی تولید لیفت است وقتی که به این نقطه برسد و بیشتر از حد لیفت تولید کند

Amir Hossein
Khadem Ahmadi

امیر حسین خادم احمدی

Landing Gear

ارابه فرود یا چرخها از نظر قرار گرفتن در زیر بدنه وبال هواپیما به دو نوع تقسیم میشوند :

۱- دو چرخ اصلی و یک چرخ در دماغه «جلوی» هواپیما
(Nose wheel)

۲- دو چرخ اصلی و یک چرخ در دم «عقب» هواپیما
(Tail wheel)

چرخ‌هایی که در دماغه هواپیما است این چرخ برای تاکسی کردن هواپیما است؛ بیشتر پایداری را هنگام تاکسی کردن برخواستن و فرود هواپیما را فراهم می‌کند این نوع ارابه در هواپیما مدرن می‌باشد.

این چرخ کوچک در عقب بعضی هواپیماها قرار دارد و وظیفه اش حفظ تعادل هواپیما روی زمین و امکان هدایت آن هنگام تاکسی کردن؛ تیک آف و لندینگ است.

در بعضی از انواع هواپیماها هر سه چرخ جمع می‌شوند در بعضی از انواع هواپیماهای مجهز باین سیستم چرخ Tail آن ثابت میباشد و جمع نمیشود.

هواپیماهای توربو جت و سنادومتوره موجود در پرواز از نوع Nosowheel می‌باشند و هر سه چرخ جمع میشوند (چرخها به سه صورت الکتریکی؛ هیدرولیکی و مکانیکی) باز و بسته می‌شوند.

Amirabbas Eyni

امیرعباس عینی مفهوم lift و اثرش بر پرواز

این نیرو عمدتاً از حرکت هوا بر روی سطوح بال‌ها (فویل‌های هوایی) ایجاد می‌شود. طبق اصل برنولی، سرعت بیشتر هوا در بالای بال (به دلیل انحنای بال) فشار کمتری ایجاد می‌کند، در حالی که فشار بالاتر زیر بال، لیفت را تولید می‌کند.

نیروی بالا برنده است که هواپیما را به سمت بالا می‌رود و در برابر نیروی جاذبه قرار می‌گیرد این نیرو از طریق اختلاف فشار هوا که از طریق نیروی Drag and trast که ز روی بال‌ها سرعت بیشتر حرکت می‌کنند و طبق اصل برنولی افزایش سرعت هوا روی سطح بالایی airfoil باعث کاهش فشار می‌شود و این فشار کمتر یکی از اجزای lift کل می‌باشد. کاهش سرعت هوا روی سطح زمین باعث افزایش نشان می‌دهد که این نیز باعث جزع دیگر lift می‌باشد این الگو جریان هوا باعث ایجاد رو به پایین هوا در پشت بال می‌شود برای حرکت در هلیکوپتر نیروی lift به هلیکوپتری که وارد می‌شود باعث میشود هلیکوپتر به سمت بالا که عمودی پرواز میکنند و هواپیما‌های برای به جلو حرکت کردن و نیروی lift زیاد و نیروهای دیگر به نام Drag و lift و trast.. که با کمک نیروی موتور که ایجاد میکنند که هواپیما به سمت جلو و به سمت بالا می‌رود و lift برای وسیله‌های که پرواز میکنند نیروی لازم است که هواپیما وقتی می‌خواد به سمت بالا برود باید نیروی lift یادی استفاده شود که به بالا رود لیفت (Lift) نیروی هودینامیکی است که بر خلاف نیروی وزن (جاذبه) عمل می‌کند و وسایل پرنده مانند هواپیما، پرنده‌ها یا موشک‌ها را در هوا نگه می‌دارد.

زاویه حمله (angle of attack) بال نیز نقش کلیدی دارد تأثیر بر وسایل پرنده:

۱. نگه داشتن در هوا: لیفت وزن هواپیما رو خنثی می‌کنه (مثل تعادل ترازو).
۲. بلند شدن: سرعت بیشتر = لیفت بیشتر
۳. کنترل: زاویه بال (حمله) رو تغییر بدیم، لیفت کم یا زیاد می‌شه.

Amirabbas Ahmadi

امیرعباس احمدی

Newton's laws of motion

کاربرد های قوانین نیوتون:
۱_ طراحی خودرو و هواپیما
۲_ محاسبات مدار های سیارات
۳_ مهندسی سازه ها و رباتیک

ایزاک نیوتون یکی از دانشمندان بزرگ تاریخ است که این ۳ قانون مهم برای حرکت اجسام را بیان کرد. این ۳ قانون پایه فیزیک هستند و هنوز هم در زندگی روزمره کاربرد دارند.:

۱. قانون اول میگه: هر جسمی تا وقتی نیرویی به آن وارد نشود در حالت قبلی خود باقی می ماند. یعنی اگر در حال حرکت باشد، به همان حرکت ادامه می دهد و اگر ساکن باشد، ساکن می ماند. به این خاصیت «لختی» می گویند.

۲. قانون دوم میگه: اگر به جسمی نیرو وارد شود سرعت و جهت آن تغییر می کند و این تغییر بستگی به مقدار نیرو و جرم جسم دارد. یعنی هرچه جسم سنگین تر باشد، برای حرکت دادن آن باید نیروی بیشتری وارد کنیم.

۳. قانون سوم میگه: هر عملی، عکس العملی مساوی و در جهت مخالف دارد، یعنی چی یعنی اگر که به یک جسم نیرو وارد کنیم، به یک اندازه آن جسم در همان جهت و در همان اندازه به ما نیرو وارد می کند

این سه قانون باعث شده انسان ها بتوانند علت و چگونگی حرکت اجسام را درک کنند و آن ها را در کار های مختلف به کار ببرند.

Radin Hajireza

نوع چهارم اکثرا برای هلیکوپتر استفاده می شود ولی استفاده زیادی هم در عنوان موتور کشتی و قایق و دارند. و این نوع موتور ها مانند موتور های توربو پراپ هستند ولی چرخش آنها با سرعت کمتر است و موتور های آنها توربینی است و این نوع موتور برای چرخاندن پره های بزرگ هلیکوپتر استفاده میشود.

و در مورد چگونگی کار کردن موتور جت می توان گفت موتور جت یک قطعه بسیار پیچیده است اما کاربرد و وظیفه ی آن بسیار ساده است از شرکت های سازنده ی موتور جت می توان به شرکت رولز رویس-جنرال الکتریک-پرت اند ویتنی اشاره کرد وقتی که فن برای شروع احتراق می چرخد هوا را به داخل می کشد و مسیر جریان هوا را به سوی مرکز و هسته ی موتور میبرد. بیشتر هوا در این زمان از کنار هسته عبور میکند و از پشت خارج می شود که اصطلاحا به آن هوای بای پس می گویند. پره های فن جلو نیاز به چرخش دارند که آن به عهده ی هسته ی موتور می باشد و ۱۰ درصد هوا در هسته ی موتور فشرده و ۹۰ درصد آن بای پس میشود.

رادین حاجی رضا

موتور جت چیست و چگونه کار میکند؟

ما چهار نوع موتور جت داریم که برای چهار نوع پرنده مختلف میباشد:

۱. turbo jet
۲. turbo fan
۳. turbo prop
۴. turbo shaft

نوع اول اکثرا برای جت جنگنده استفاده می شود ولی در بعضی اوقات برای هواپیما های مسافربری هم به کار رفته توربو جت فقط از طریق احتراق نیرویش زیاد میشود و در کنارش هیچ چیزی برای افزایش نیروی کمکی وجود ندارد.

نوع دوم اکثرا در هواپیماهای مسافربری به کار رفته ولی بعضی مواقع در جنگنده هم استفاده شده توربو فن به جز نیرویی که از احتراق به دست می آورد با دیواره های بزرگی که موتورش دارد هنگام حرکت از بغل موتور که وسط دیوار کل موتور قرار دارد هوای زیادی رد میشود و باعث کاهش مقاومت هوا میشود و این کار باعث قدرت بیشتر هواپیما می شود و به همین دلیل با نیرویی که ایجاد میشود موتور از نیروی کمتری استفاده کرده و باعث کاهش مصرف سوخت هم میشود.

نوع سوم همیشه در هواپیماهای ملخی استفاده می شود که برای چرخاندن ملخ استفاده میشود و موتور آن مانند موتور ماشین های سواری پیستونی می باشد و احتراق آن هم شبیه به موتور های ماشین ها می باشد که با احتراق باعث چرخاندن ملخ می شود و نیروی پیشرانش را تولید می کند.

Taha Arab

طاها عرب

نیرو های وارد بر هواپیما

و در آخر نیروی وزن
نیروی وزن در هواپیما همان نیروی گرانشی زمین است که رو
به پایین بر مرکز جرم هواپیما وارد می شود و همیشه مخالف
نیروی برا عمل می کند. این نیرو باعث می شود هواپیما برای
حفظ ارتفاع، باید به اندازه وزنش «برا» تولید کند.

برای داشتن یک پرواز پایدار نیروی های وارد شده به هواپیما
باید معادل هم دیگر باشند.

تراست=پسا

وزن=برا

به نیروی آیرودینامیکی که جسم پرنده را به سمت جلو حرکت
میدهد تراست (Thrust) میگویند. این نیرو از طریق کار
کردن موتور هواپیما تولید میشود.

زمانی که یک جسم در یک سیال حرکت میکند نیروی مخالف
به آن وارد می شود به آن نیروی پسا (Drag) می گویند .
مثال : زمانی سوار خودرو میشود یک مقدار که سرعت زیاد
میشود زمانی که دست خود را بیرون می بریم هوای عبوری به
دست شما نیرویی خلاف جهت وارد میکند این نیرو همان
Drag است

به نیروی آیرودینامیکی که عمود جهت جریان به جسم وارد
می شود برا (Lift) می گویند

برای محاسبه میزان این نیرو محاسبات ریاضی لازم است و
نیروی پیچیده ای است

به طور ساده نیروی که باعث می شود هواپیما پرواز کند نیروی
لیفت است

اختلاف فشار جریان هوای سطح بالایی و پایینی Air foil
باعث تولید این نیرو می شود

Mahan Jahangiri

ماهان جهانگیری کنترل کوانتومی میدان های الکترومغناطیسی

که طوری که هواپیمای وجود ندارد پیاده سازی این ایده البته با چالش های فراوانی روبه رو هست فیزیک کوانتومی در مقیاس های بسیار کوچک عمل می کند و کنترل آن در مقیاس های کوچک عمل میکند و کنترل آن در مقیاس بزرگ یک جنگنده نیازمند توجه و دقت و فناوری فوق العاده بالای است همچنین این فناوری ها بسیار پر هزینه بوده و حفظ حالت کوانتومی حساس مواد در شرایط سخت عملیاتی مثل لرزش شدید و حرارت بالا تداخلات الکترومغناطیسی یکی از موانع اصلی است .

با این وجود اگر این چالش ها بر طرف شوند پیامد های عملیاتی آن بی نظیر خواهد بود تصور کنید که یک جنگنده از دید رادار کاملاً نامرئی هست نه با تاکتیک های قدیمی بلکه با استفاده از اصول فیزیک کوانتومی این به این معنی هست که افزایش چشمگیری در قابلیت بقا پذیری و ایجاد برتری تاکتیکی مطلق در هر نبردی می شود جنگنده های که دیگر با تاکتیک های فروان پنهان کار نیستند بلکه با ناپدید سازی کوانتومی شناخته می شوند می توانند عملیات نفوذ و حمله را در عمیق ترین مناطق دشمن با اطمینان کامل انجام دهند .

در دنیای امروزی جنگنده ها برای بقا و موفقیت عملیاتی در برابر سامانه های پدافندی هوایی پیشرفته که ساخته شدند کاهش سطح مقطع راداری RCS تا کمترین حد ممکن برای جنگنده طراحی می شود جنگنده های کنونی با تکیه بر اصول پنهان کاری سنتی و طراحی های هندسی خاص و استفاده از مواد جاذب امواج مانند Ram تلاش می کنند تا حضور خود را در برابر رادارها کمرنگ می کند با این حال این روش در برابر رادارهای نسل جدید با قابلیت پردازش سیگنال بالا و پوشش دهی فرکانسی وسیع محدودیت های جدی نیز شامل می باشند مواد جاذب هم در همه فرکانسها کارایی یکسانی ندارند و شکل بدنه هواپیما همچنان بخشی از امواج را بازتاب میدهد این جاست که نیاز به یک پارادایم کاملاً جدید احساس می شود ناپدید سازی کوانتومی ایده این است که به جای پنهان کردن هواپیما از دید رادار را در مقیاس بنیادی کوانتومی دستکاری کنیم یعنی به جای اینکه موج را منحرف کنیم حالت کوانتومی فوتون را طوری تغییر دهیم که هنگام برخورد با جنگنده بازتابی صورت نگیرد و یا بازتاب به قدری بی معنی باشد که توسط رادار قابل تفسیر نباشد این می تواند از طریق تکنیک های مانند فعال سازی درهم تنیدگی کوانتومی بین امواج ورودی و امواج گسیل شده از خود جنگنده و استفاده از مواد های فوق پیشرفته ای به نام متامتریال های کوانتومی انجام شود ، این مواد به جای واکنش شیمیایی در سطح اتمی رفتار کوانتومی از خود نشان می دهند و امواج رادار را در یک حباب کوانتومی عبور میدهد

Amirali Maryami

امیر علی مریمی

چرخ های هواپیما

۱_ چرخ های ثابت (fixed L.D Gear)

این نوع چرخ ها معمولا در هواپیما های سبک یا آموزشی کاربرد های بیشتری دارند و مورد استفاده قرار می گیرند و قابلیت جمع شونده را ندارند و همچنین تعمیر و نگهداری از آنها بسیار راحت است.

۲_ چرخ های جمع شونده (Retractable L.D Gear)

این نوع چرخ ها در هواپیما های مدرن و جدید استفاده می شود به خصوص در هواپیما های مسافر بری.

۳_ اسکی (skis)

برای فرود بر روی باند های که یخ زنده اند یا دچار برف زدگی شده استفاده می شوند و جایگزین چرخ های معمولی می شوند .

_ شناور (Floats)

هواپیما هایی هستند که بر روی باند فرود می آیند باند هایی وجود دارند که در اصل آب یا دریاچه هستند برای هواپیما هایی که قابلیت و توانایی L.D و Take off بر روی سطح آب دارند (که به آنها seaplane می گویند

هواپیما ها با استفاده از چرخ هایی که براشون تعبیه شده است نشست و برخاست انجام میدهند بر روی باند های مشخص و معین شده. همچنین با استفاده از کنترلر های تهیه و طراحی شده خلبان می تواند هواپیما را به هر جهتی که می خواهد حرکت دهد. چرخ های هواپیما نوع های مختلفی دارد و به طور کلی می توان آن را به چند دسته تقسیم و تفکیک کرد و طراحی و کارایی آنها متفاوت است و امروز اصلی ترین آن ها رو بررسی میکنیم:

۱_ چرخ های دماغه هواپیما (nose L.D Gear)

این نوع از چرخ ها معمولا در قسمت جلو هواپیما قرار دارند و وظیفه این چرخ ها بیشتر برای فرمان گیری در حین حرکت روی زمین است برای مثال تاکسی کردن . برخاست . فرود هواپیما استفاده می شوند .

در بیشتر هواپیما های مدرن این چرخ ها قابلیت جمع شونده درون بدنه رو دارند و ثابت هستند .

و این چرخ ها معمولا کوچکتر از چرخ های اصلی و دو یا یک چرخ دارند .

۲_ چرخ های اصلی، چرخ های میانه (main L.D Gear)

این چرخ ها معمولا زیر بال ها یا بدنه هواپیما نزدیک به مرکز ثقل هواپیما قرار می گیرند و این چرخ ها موقع فرود و پارک کردن بیشترین وزن را تحمل می کنند. این چرخ ها اغلب قابلیت جمع شدن دارن تا موقع پرواز مقاومت هوا را کم کنند. بر اساس نوع هواپیما ها و کاربری آنها ما می توانیم چرخ های هواپیما هارا به یک روش دیگه دسته بندی کنیم:

Ahmadreza Manouchehri

حاصل این واکنش، هسته دوتریوم (ایزوتوپ هیدروژن) یک یوزیترون و یک نوترینو است.
در مرحله دوم تشکیل هلیوم-۳ هست، دوتریوم با پروتون دیگری ترکیب شده و هسته هلیوم-۳ (دوپروتون، یک نوترون) را تولید می‌کند.
در مرحله سوم تولید هلیوم-۴ هست دو هسته هلیوم-۳ به هم پیوسته و هسته پایدار هلیوم-۴ (دوپروتون، دو نوترون) را به همراه دو پروتون آزاد می‌سازند.
باید به این اشاره کنم که نکته کلیدی در این فرآیند، تبدیل بخشی از جرم اولیه پروتون‌ها به انرژی است که جرم نهایی هلیوم-۴ اندکی کمتر از مجموع جرم چهار پروتون اولیه است.

این جرم گمشده طبق معادله معروف انشتین $E=mc^2$ ، به مقدار عظیمی انرژی تبدیل می‌شود. در این معادله E انرژی، m جرم گمشده و C سرعت نور است. از آنجایی که سرعت نور عددی بسیار بزرگ است، حتی مقدار کمی جرم گمشده نیز منجر به تولید انرژی فوق‌العاده بشه.

احمد رضا منوچهری

چگونه خورشید انرژی خود را برای میلیارد
ها سال تأمین می‌کند؟

برای شروع من باید بگویم که خورشید، گوهره درخشان منظومه شمسی ما، نه تنها منبع نور و گرمایی است که حیات را بر تارک زمین شکوفا می‌سازد، بلکه خود یک آزمایشگاه عظیم فیزیک هسته‌ای و ستاره‌شناسی در مقیاس کیهانی است. انرژی بی‌کران آن که میلیاردها سال است بی‌وقفه در جریان است، حاصل فرآیندی بنیادین و قدرتمند به نام "همجوشی هسته‌ای" است. این تحقیق به بررسی عمیق چگونگی تولید انرژی در قلب خورشید، دلایل پایداری شگفت‌انگیز آن، و سرنوشت نهایی‌اش به عنوان یک ستاره می‌پردازد؛ سفری علمی که فیزیک هسته‌ای، ترمودینامیک و اخترشناسی را در هم می‌آمیزد.
برای بخش اول باید به راکتور همجوشی خورشید و زنجیره پروتون-پروتون بپردازیم.
هسته خورشید محیطی با دمای حدود ۱۵ میلیون درجه سانتی‌گراد و فشاری خارق‌العاده، قلمرویی است که در آن همجوشی هسته‌ای رخ می‌دهد.
در ستاره‌ای چون خورشید این فرآیند عمدتاً از طریق زنجیره پروتون-پروتون یا (PP Chain) صورت می‌گیرد.
اگر بخواهیم این موضوع به طور کامل بپردازیم کلاً به سه مرحله به صورت کلی تقسیم می‌شود.
در مرحله اول تبدیل هیدروژن به دوتریوم هست که دو پروتون (هسته‌های هیدروژن) به هم فشرده شده و با غلبه بر دافعه الکتریکی، یکی از آن‌ها به نوترون تبدیل می‌شود.

Amirali Saber

امیرعلی صابر

هواپیما چگونه پرواز میکند؟

یک نکته دیگر این است که هواپیما دارای (Horizontal Stabilizer) است. به معنی سکان افقی است نقش این در هواپیما این است که نوک دماغه هواپیما را بالا و پایین میبرد. آن هم یک نوع بال هست ولی کوچک تر است و یک قطعه آهنی که پشت این قطعه قرار دارد و باعث بالا و پایین رفتن نوک دماغه هواپیما میشود. نام این قطعه: Elevator است.

هواپیما برای پرواز کردن به بال احتیاج دارد و کسانی که بال هواپیما را ساخته اند به صورت فیزیکی درست کرده اند که هواپیما بتواند پرواز کند. هواپیماها موتور دارند، وظیفه ی موتور هواپیما این است که بدنه را به جلو حرکت دهد؛ و باعث می شود که هواپیما با نیروی Lift به جلو حرکت کند.

وقتی که باد به بال هواپیما برخورد میکند باد به دو قسمت تقسیم میشود، باد زیر و باد بالا که باد زیر هواپیما باعث ساخت فشار میشود و فشار از زیر بال هواپیما، هواپیما را به سمت بالا میبرد و بال باعث ساخت سرعت میشود و باد با سرعت زیاد از روی بال هواپیما عبور میکند. و اینکه پشت بال هواپیما یک تکه آهنی است که باعث می شود هواپیما به سمت چپ یا راست حرکت کند.

در هواپیما ۴ نیرو وجود دارد: ۱- نیروی لیفت

۲- نیروی درگ

۳- تراس

۴- ویت

که هر کدام در هواپیما نقش مهمی دارد یکی از آنها نیروی جلو برنده . یکی نیروی عقب رونده. یکی از آنها بالا برنده. یکی از آنها نیروی پایین رونده.

Iliya Aghajani

مجموع این‌ها باعث می‌شود که هواپیما نزدیک سطح زمین کمی سبک‌تر و شناورتر حس شود و دیرتر پایین بیاید چیزی که خلبان‌ها می‌گویند اثر زمین این همان دلیل اصلی است که موقع فرود باید مراقب بود تا سرعت و زاویه درست کنترل شود و هواپیما بیش از حد شناور نشود.

ایلیا آقاجانی

نیروی لیفت هنگام فرود

زمانی که هواپیما به زمین نزدیک می‌شود رفتار جریان هوا زیر بال عوض می‌شود و دیگه مثل ارتفاع بالا نمی‌تواند راحت به پایین منحرف شود چون زمین جلوی پایین آمدن هواپیما میشود همین موضوع باعث می‌شود بال کارایی بیشتری پیدا کند مثلاً در شرایط معمولی بال هوا را به پایین هدایت می‌کند و با این کار لیفت تولید می‌شود اما وقتی نزدیک زمین است این شدت جریان رو به پایین کم می‌شود و در نتیجه هواپیما بر روی همان سرعت و همون زاویه حمله لیفت بیشتری تولید میکند از طرف دیگر گردابه‌هایی که همیشه در نوک بال بوجود می‌آیند و باعث اضافه شدن پسا می‌شوند که نزدیک زمین ضعیف‌ترند چون جریان هوا فضای کمتری برای پخش شدن دارد

Amirmahdi
Aghajani

امیر مهدی آقاجانی

لندینگ گیر چیست

tricycle landing gear:

این نوع ارابه فرود رایج ترین نوع در هواپیماهای مهم می باشد. بیشترین پایداری را در هنگام تاکسی کردن، برخاستن و فرود هواپیما فراهم می کند. شامل: دو چرخ اصلی زیر یال یا بدنه و یک چرخ دماغه در جلوی هواپیما.

conventional landing gear:

شامل دو چرخ اصلی در جلو و یک چرخ کوچک در قسمت tail قرار دارد. در هواپیماهای قدیمی و سبک آکروباتیک یا جنگی قدیمی می باشد کنترل روی زمین آن دشوار تر است.

لندینگ گیر چیست:

بخشی از سازه هواپیما است که وظیفه دارد نیروهای ناشی از فرود را جذب کند و از هواپیما در زمان قرار داشتن روی زمین پشتیبانی کند.

تایپ های لندینگ گیر:

۱. fixed landing gear

(ارابه فرود ثابت)

۲. retractable landing gear

(ارابه فرود متحرک)

ارابه فرود ثابت:

به ارابه فرودی که ثابت می باشد و قابلیت جمع شدن را ندارد می گویند.

ارابه فرود متحرک:

به ارابه فرودی که قابلیت جمع شوندگی دارد مثل هواپیمای مسافبری می گویند.

Shadmehr Khamoudi Ghaziani

شادمهر خمودی قاضیانی

بال های هواپیما

نوع بال دلتا برای مانور پذیری خوب است
و نوع بال بیضی بیشتر برای هواپیما های تفریحی به کار
می رود
در نتیجه بال دلتا برا جنگنده و بیضی برای تفریحی و stall
یعنی بازماندگی .

نوع بال ها: ۱- down wing این نوع بال ها در پایین بدنه
هواپیما نصب میشوند ۲- mide wing این نوع بال ها در
وسط بدنه هواپیما نصب میشوند ۳- hight wing این نوع
بال ها در بالای بدنه هواپیما نصب میشوند
بال ها تاثیر زیادی در کار کردن هواپیما دارند مثلاً نوع بال دلتا
معمولاً برای مانور دادن و هواپیما های نظامی نصب میشود که
بال به شکل مثلثی چسبیده به بدنه طراحی شده مانند B2
در بال ها وقتی Aileron بیش از حد بالا میرود هواپیما
شروع میکنه stall کردن .
وقتی باد زیادی به زیر airfoil میخوره و باعث میشه هواپیما
بالش بالا تر از حد معمول باشه بهش میگن stall
که اگه خلبان مسافر بری توجه نکنه ، باعث سقوط هواپیما
میشه .

Hassan Golmohammad

حسان گل محمد

حرکت گلوله

علاوه بر گرانش مقاومت هوا هم روی حرکت گلوله اثر دارد. هوا مثل یک مانع در برابر حرکت گلوله عمل میکند و سرعت آن را کم میکند. وقتی سرعت کم شود، اثر گرانش بیشتر دیده میشود و گلوله سریع تر افت ارتفاع پیدا می کند که ما در فرود هواپیما هم نقش مقاومت هوا را نیز میتوانیم به خوبی ببینیم

وقتی به شلیک گلوله فکر میکنیم خیلی ها تصور میکنند گلوله باید دقیق در یک خط صاف و مستقیم حرکت کند اما در واقع گلوله بعد از خروج از لوله ی تفنگ کم کم به سمت پایین میرود و سقوط میکند دلیل اصلی این اتفاق نیروی گرانش زمین است (Gravity of Earth). شتابی است که اجسام با این شتاب به سمت زمین جذب می شوند و با (g) نشان داده می شود

حرکت گلوله یک حرکت ترکیبی طور است به معنی این است که وقتی گلوله از تفنگ شلیک میشود تبدیل به ۲ حرکت میشود

۱. حرکت به سمت جلو
۲. حرکت به پایین

سرعت اولیه گلوله باعث میشود که به جلو با سرعت زیاد حرکت کند و اما نیروی گرانش هم زمان آرام آرام سقوط میکند در نتیجه این دو حرکت یک مسیر خمیده است، نه یک خط کاملا صاف و چرا اکثریت فکر میکنند که گلوله در یک خط صاف حرکت میکند ؟

به دلیل اینکه سرعت گلوله بسیار زیاد است و در فاصله های کوتاه، این انحراف انقدر کم است که چشم انسان مسیر را تقریباً صاف میبیند

بیاین با یک مثال ساده تر همراه شویم فرض کن یک توپ را از دستت به صورت افقی پرتاب میکنی توپ هم زمان به جلو میرود و به پایین می افتد

Sepehr Hassani

سپهر حسنی

چرا کشتی‌ها در آب غرق نمیشن

به دلیل اینکه آب در هنگام یخ زدن حباب‌هایی از هوا داخل آن به وجود می‌آورد که چگالی آن را از چگالی آب کمتر می‌کند به همین دلیل یخ در آب به صورت شناور باقی بماند.

۴. حال به مثالی علمی‌تر توجه کنید: زیردریایی‌ها از همین روش برای شناور ماندن در آب استفاده می‌کنند وقتی که زیر دریایی می‌خواهد روی آب شناور بماند مخازنی از هوا را پر می‌کند و آن مخازن باعث می‌شود حجم زیر دریایی از چگالی آب کمتر شود و روی آب باقی بماند حالا اگر همون زیر دریایی بخواهد در آب فرو برود و حالت غواصی به خود بگیرد تمامی همان مخازن را از آب پر کند وقتی که حجم زیر دریایی و یا بهتر بگیم چگالی زیر دریایی از آب بیشتر شد باعث می‌شود وزن زیر دریایی بیشتر شده و داخل آب فرو برود.

چرا کشتی‌ها در آب غرق نمیشن تنها دلیل غرق نشدن کشتی‌ها در آب قانون اصل شناوری ارشمیدس است طبق این قانون هر جسمی که در مایه قوطه‌ور بشه وزنی برابر با وزن مایه جا به جا شده داره برای درک بهتر این قانون بهتره که توضیح بدیم که ارشمیدس چطور به این قانون دست یافت روزی ارشمیدس وارد وان حمام شد و این رو متوجه شد که هنگام ورود به وان مقدار آبی که از وان خارج شد دقیقا برابر با وزن بدن ارشمیدس بوده و از اونجا شد که این قانون به نام قانون اصل شناوری معروف شد برای درک بهتر این موضوع به ذکر چند مثال می‌پردازیم:

۱. یک تکه فولاد کوچک در آب غرق می‌شود چون حجمش کم است و آب را کمی جابجا می‌کند حال اگر همان فولاد را به صورت استوانه یا کره ای تو خالی تغییر شکل بدیم و آن را داخل آب بیندازیم دیگر غرق نمی‌شود چون داخلش پر از هوا هست
۲. بادکنکی را فرض کنید بادکنک در حالت خالی در آب غرق می‌شود ولی اگر همان بادکنک را پر از هوا کنیم دیگر در آب غرق نمی‌شود چون حجم و چگالی آن از آب خیلی کمتر می‌شود
۳. مثالی بسیار جالب یخ در آب شناور می‌ماند چرا؟

Sadra
Akbari

صدرا اکبری

Airfoil

ایر فویل به معنی بال هواپیما است که بسیار مهم است .
هواپیما دارای **engin** است با بتواند حرکت کند اما این چنین
نیست هواپیما به واسطه مشارکت موتور و ایرفویل حرکت
میکنند وقتی هواپیما آماده میشود برای حرکت در فرودگاه با
کمک **engin** روی باند حرکت میکند و در نتیجه جریان هوای
که به بال برخورد میکند با قسمت بالایی و پایینی بال میروم و
در اثر اختلاف فشار هوا هواپیما از روی زمین بلند میشود .
ایرفویل در قسمت وسطی دارای تیکه ای فلاپ هستش که به
آن ایلرون میگویند که وظیفه چپ و راست شدن هواپیما را بر
عهده دارد ما مدل های زیادی ایرفویل داریم مانند بال باریک
شونده بال روبه جلو بال روبه عقب بال مستطیلی و همچنین سه
نوع محل قرار گرفتن بال نیز داریم بال که در قسمت بالای بدنه
نصب میگردد بال در قسمت وسط و بال در قسمت پایین

Seyed Ali Akbar Zolfaghari

سید علی اکبر ذوالفقاری چرا هواپیما پرواز میکند؟

در هوای گرم ملکول ها با فاصله و سرعت کمتری می گیرند. در هواپیماها بال ها بخش مهمی دارند. که باعث پرواز بال می شود. بال برای تنظیم تعادل و خیلی کار هاست. بال هواپیما قلب هواپیما و پرواز است، در هواپیماهای مسافری دو خلبان هستند که کنترل پرواز را در اختیار دارند. موقع پرواز بال ها نیروی Lift را ایجاد می کند.

چگونه اتفاق می افتد، باد ها به زیر بال ونیرو را ایجاد می کند. هواپیماها موقع پرواز اشکالات زیادی دارد بال ها خیلی کم ایراد پیدا می کند. این موضوع در مورد هواپیما چگونه پرواز میکند.

قرن هاپیش که هواپیما کشف نشده بود بیشتر سفرها و جنگ ها زمینی بود دوبرادر بودند که هواپیما رو درست کردند که از روی پرندها نوکته برداری کردند وتوانستند هواپیما بسازند درواقع خیلی ایراد ها بود داشتند. وهی با کوشش وتلاش زیاد این عیب هارا بر طرف میکردند. که توانستند جنگنده بسازند وبعد از آنها قرن ۲ به بعد هواپیما مسافری ساخته شد.

هواپیماها به خیلی قطعات نیاز دارد که بتواند پرواز کند، هواپیماهای متفاوتی داریم. جنگی- آموزشی- مسافری.

اصلی ترین بحث برای پرواز بال هواپیما وموتور آنهاست. کارهایی که قطعات مهم هواپیما برای پرواز می کند. اول چرخ هواپیما است که واجبات است که هواپیما بتواند بر اثر چرخ ها حرکت می کند. وبال هواپیما که کار زیادی را انجام می دهد نیروی Lift که بتوانند هواپیما روبه بالا می رود.

موتور هواپیما که باعث سرعت هواپیما می شود. موتور هواپیما یک موتور خواص است که خیلی ریز کاری دارد ومن هام این شغل را دوست دارم.

هواپیما که بخواهد پرواز کند به چهار نیروی اصلی پرواز نیاز دارد.

موتور هواپیما در هوای سرد سرعت بیشتری دارد زیرا ملکول های هوا نزدیک تر که باعث می شود هوا زودتر داخل موتور برود.

Farbad Amidi

فربد عمیدی

تأثیر نوع باد بر پرواز

* پس فاصله‌ی take off کوتاه تر می‌شود.
* هواپیما راحت تر و ایمن تر روی باند می‌نشیند.

تأثیر این دو نوع باد روی عملکرد و زمان پرواز کاملاً چشمگیر است

باد موافق (Tailwind) :

سرعت هوایی واقعی هواپیما را تغییر نمی‌دهد، اما سرعتش نسبت به زمین را بیشتر می‌کند. فرمول ساده: سرعت نسبت به زمین = سرعت هواپیما + سرعت باد موافق
در نتیجه زمان پرواز کمتر می‌شود مصرف سوخت کم می‌شود و پرواز های طولانی با هزینه کمتری انجام می‌شود.
نکته: در برخاست و فرود معمولاً مطلوب نیست چون طول باند مورد نیاز را افزایش می‌دهد.
* فاصله‌ی لازم برای تیک‌آف بیشتر می‌شود.
* فاصله‌ی فرود بلندتر می‌شود.

باد مخالف (Headwind)

سرعت هواپیما نسبت به زمین کم می‌شود. سرعت نسبت به زمین = سرعت هواپیما - سرعت باد مخالف
در نتیجه زمان پرواز بیشتر می‌شود و مصرف سوخت بیشتر می‌شود و ممکن است نیاز به تغییر مسیر و ارتفاع شود.
نکته: در برخاست و فرود خیلی خوب است چون نیروی لیفت زودتر ایجاد می‌شود و طول باند کمتری لازم است و کنترل پذیری هواپیما بهتر انجام می‌شود.

Amirali Fooladpour Nezamiyeh

امیرعلی فولادپور نظامیه

چگونگی کار لیفت

لیفت به دلیل اختلاف فشار بین سطوح بالایی و پایینی بال هواپیما بوجود می‌آید که البته آیرودینامیکی بودن بدنه و جنس بدنه هم بی تاثیر نیست .
 لیفت نیروی بالابرنده است که نیروی مخالف آن را نیروی وزن مینامند. هرچه قدر که نیروی وزن کمتر باشد، ضریب لیفت ما بیشتر میشود و جسم پرنده سریعتر و راحت تر به پرواز در می‌آید .

نیروی لیفت در صنعت هوانوردی و... به عنوان نیروی پرواز هم شناخته میشود . و برای رشته ی مهندسی بسیار کلیدی است.

$$Lift = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_L$$

مولکول در هوا $P =$

Seyed Baniyamin Hosseini

سید بنیامین حسینی

کهکشان‌ها

مرکز کهکشان راه شیری هم یه سیاه چاله عظیم با نام کمان A وجود داره که به خاطر فاصله ی زیادش با ما خطری برای زمین نداره.

یک دانشمند پیش بینی میکنه که کهکشان راه شیری حدود ۴ میلیارد سال دیگه با کهکشان آندرومدا برخورد میکنه و یک کهکشان بزرگ تر شکل میدهند. که البته بعید میدونم تا اون موقع نسل انسان در این بعد از جهان زندگی کنه .

کهکشان‌ها یکی از بزرگترین و عجیب ترین ساختار های جهان ما هستند و از میلیارد ها ستاره و سیاره و غبار های کیهانی و... تشکیل شده اند. وقتی شب ها به آسمان نگاه میکنیم در واقع بخشی کوچکی از کهکشان راه شیری را میبینیم که البته اگر الودگی نوری وجود نداشته باشه ستاره ها بیشتر دیده میشوند. کهکشان‌ها انقدر بزرگ هستند که اندازه گیری آنها با واحد هایی که در زمین از آنها استفاده میکنیم قابل اندازه گیری نیستند به همین دلیل باید از واحد سال نوری استفاده کنیم که فاصله ای است که نور در یک سال طی میکند کهکشان‌ها انواع مختلفی دارند ولی چند تا از معروف ترین دسته بندی های آنها را میتوان به بیضوی شکل ، مارپیچی و نامنظم اشاره کرد. کهکشان‌های بیضوی معمولاً له شکل توپ یا بیضی هستند و معمولاً ستاره های قدیمی تری دارند. کهکشان‌های مارپیچی معمولاً در ان ستاره های جوان و مقدار زیادی گرد و غبار وجود داره. و نوع سوم کهکشان‌های نامنظم هست که شکل منظمی نداره و معمولاً در اثر برخورد با کهکشان‌های دیگه یا نیروی گرانش دچار آشفتگی میشه. نکات جالب راجب کهکشانها این است که تقریباً همه ی آنها در مرکز خود سیاهچاله دارند. سیاهچاله ها مناطقی هستند که نیروی گرانش آنها انقدر زیاده که حتی نور هم نمیتونه ازشون فرار کنه.

Parham
Jabbari

پرهام جباری

تفاوت هواپیمای مسافربری و شکاری

۱. محل قرارگیری موتور ها در جنگنده نزدیک ترین نقطه نسبت به بدنه است ولی در مسافربری تقریباً نود درصد زیر بال قرار دارد
۲. نوع حرکت سکان افقی در شکاری تمام سکان افقی حرکت می کنند ولی در مسافربری فقط بخش انتهایی آن حرکت می کنند
۳. نوع اندازه آنها هواپیمای شکاری به دلیل سرعت بالا و برای داشتن مانور در آسمان کوچک تر طراحی میشود اما در مسافربری برای تولید نیروی LIFT بیشتر و حمل مسافر بزرگتر است
۴. تعداد سکان عمودی در هواپیما در شکاری برای قدرت مانور پذیری بیشتر نیاز به دو سکان عمودی است اما در تعداد کمی و قدیمی ها از یک سکان عمودی استفاده شده اما مسافربری یک سکان عمودی برای آن کافی است
۵. نوع طراحی آن ها شکاری ها به گونه طراحی میشود که رادار گریز باشد که مورد اصابت موشک قرار نگیرد اما مسافربری برای قرار گرفتن در رادار برج رادار گریزی ندارد
۶. نوع خلبان های آن خلبان های جنگنده برای تحمل فشار های G و دیگر مسائل بسیار آموزشات و می بینند اما برای مسافربری نیازی نیست

Kasra Parhizkari

کسرا پرهیز کاری

علم نانو

نانو در صنعت کاربرد بسیاری دارد ، در دارو سازی ، الکترونیک ، پزشکی ، انرژی ، محیط زیست ، کشاورزی و نقش مهمی را ایفا میکنند .

وقتی ماده ای به مقیاس نانو می رسد دو عامل مهم باعث تغییرات در آن مواد میشود

+افزایش نسبت سطح به حجم

+اثرات کوانتومی

گرچه نانو تکنولوژی یکی از پیشرفته ترین فناوری در عصر نوین است و کاربرد ها و تاثیرات چشم گیری در صنایع مختلف دارد و در آینده نیز نقش اساسی در توسعه علم و صنعت خواهد داشت .

نانوتکنولوژی یا فن آوری نانو، به عنوان یکی از پیشروترین و نوآورانه ترین حوزه های علمی در دنیای معاصر، افق های جدیدی را در علم و صنعت شناخته شده است . نانو به زبان ساه یعنی دستکاری و کنترل مواد در مقیاس نانو (یک میلیارد متر) می باشد .

تاریخچه فناوری نانو به اواسط قرن بیستم برمیگردد ، زمانی که برای اولین بار ایده های اولیه این فناوری توسط دانشمندان مطرح شد .

در دهه ۱۹۸۰ میلادی پیشرفت های قابل توجهی در این زمینه حاصل نشد. در این دهه، با پیشرفت تکنولوژی میکروسکوپ های الکترونی و ابزارهای دقیق، دانشمندان توانستند به طور عملی به مطالعه و دستکاری مواد در مقیاس نانو بپردازند .

همچنین مواد در مقیاس نانو ممکن است به طور غیرمنتظره ای هدایت الکتریکی بهتری از خود نشان دهند .

مواد در مقیاس نانو می توانند در دماهای پایین تری ذوب شوند . نانوذرات به دلیل نسبت سطح به حجم بالا، ممکن است واکنش های شیمیایی را سریع تر انجام دهند .

به عنوان مثال : زمانی که ذرات طلا به اندازه ۲۵ نانومتر می رسند، رنگ آن ها به قرمز تغییر پیدا می کند. این تغییر رنگ به دلیل تعامل متفاوت نانوذرات با نور است .

Yasin Ardakani Ghazvini

و این رانش با نیروی کشش فن های چند پژه ای تقویت می شود. در حالی که رانش در موتورهای توربین دار ، فقط از طریق فن یا ملخ صورت می گیرد .

توربوفن

جریان خروجی گاز سریع یک توربوجت ، برای هواپیماهای جنگی ما فوق سریع بسیار مناسب است . کنکورده نیز از توربوجت استفاده می کرد . اما امروزه شرکت های هوایی از توربوفن های آرام تر و ارزان تر استفاده می کنند . در این موتور ها ، هوا از طریق یک فن غول آسا کشیده شده و بعد از عبور از هسته موتور و داغ شدن ، از انتهای آن خارج شده و نیروی رانش عظیمی را در سرعت های پایین ایجاد می کند .

شکستن دیوار صوتی

در سال ۱۹۴۷ میلادی ، یک نوع هواپیما-موشک به نام X-1 ساخته شد ، خلبان آزمایش کننده ، چاک بیگر توانست به سرعت ما فوق صوت برسد (تقریبا ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت).

یاسین اردکانی قزوینی

نیروی محرک جت

نیروی محرکه جت

تولید موتور جت در اواخر دهه ۱۹۳۰ ، یک نقطه تحول در هوانوردی محسوب می شد . برخی هواپیماهای موتور پیستونی کاملا پیشرفت کرده و توانستند به سرعت هایی بالاتر از ۷۰۰ کیلومتر بر ساعت نیز برسند (اما فقط با مصرف سوخت بسیار زیاد) . در اوایل دهه ۱۹۶۰ ، موتور های جت خیلی راحت می توانستند به این سرعت برسند شرکت های هوایی برنامه ریزی کردند حتی به سرعت هایی بالاتر از این نیز برسند " برخی جت های جنگی می توانستند به سرعت ۲۵۰۰ کیلومتر بر ساعت نیز برسند " (بیش از دو برابر سرعت صوت) اکنون تقریبا همه شرکت های هوایی ، همه هواپیماهای نظامی و بسیاری از هواپیماهای تجاری کوچک (جت های شخصی) دارای یکی از انواع موتورهای مختلف جت می باشند (به استثنای کنکورده که یک پرنده ی ما فوق صوت با صدای بسیار بلند بود و برای شرکت های هوایی گران محسوب می شد) ، اما فناوری موتور جت همچنان پیشرفت مداومی را تجربه می کند .

جت پیشگام

اولین نمونه اولیه موتور های جت همزمان توسط " هانس ون اوهاین " در آلمان و " فرانک وایتل " در بریتانیا ساخته شدند (هر چند هیچکدام از کار یکدیگر با خبر نبودند) . موتور وایتل اولین بار روی هواپیمای گلاستر E28/39 در سال ۱۹۴۱ استفاده شد .

توربوجت

ساده ترین جت ها ، که توربوجت نامیده می شوند ، با بیرون دادن گاز داغ کار می کنند . واکنش این ترده هوا باعث ایجاد نیروی رانش زیاد شده و هواپیما را با سرعت زیاد به جلو میراند

Nikan
Taghizadeh

نیکان تقی زاده

empenage

دم هواپیما (empenage) شامل دو سکان مهم در این وسیله می باشد :

۱- سکان عمودی (vertical stabilizer یا fin)

۲- سکان افقی (Horizontal stabilizer)

سکان عمودی: دارای بخشی به نام Rudder است که باعث چپ و راست شدن دماغه ی هواپیما یا به اصطلاح (yaw) گفته می شود .

سکان افقی : دارای بخشی به نام elevator است که باعث

حرکت هواپیما به سمت بالا و پایین یا به اصطلاح

(pitch) گفته میشود

این دو بخش از هواپیما دارای دو محور به نام محور عمودی و

محور عرضی هواپیما نیز است

محور عرضی (latera axis)

محور عمودی (vertical axis)

نیز می باشد

محور عرضی : باعث حرکت pitch

محور عمودی : باعث عمودی با عث حرکت yaw

Mehrad Hosseinnejad

مهرداد حسین نژاد بال در هواپیما

و حالا می‌رسیم به انواع بال از نظر شکل و طراحی
بال قوسی (Elliptical Wing) بالی با لبه‌های قوسی و سطح
مقطع یکنواخت-توزیع یکنواخت نیروی لیفت، کاهش درگ،
نمونه: اسپیت‌فایر جنگ جهانی دوم
بال بیضی (Tapered Wing) بالی با عرض کمتر در نوک و
پهن‌تر در ریشه-کاهش درگ نوک بال، وزن کمتر، کارایی خوب
در سرعت متوسط

بال مستطیلی (Rectangular Wing) عرض یکسان از ریشه
تا نوک-ساده برای ساخت، پایدار، اما درگ نوک بال بیشتر
است
بال دلتا (Delta Wing) مثلثی شکل، نوک تیز-مناسب سرعت
بالا و مافوق صوت، مثل SR-71 و جت‌های جنگنده
بال فست‌بک یا عقب‌رفته (Swept Wing) نوک بال به عقب
متمایل است-کاهش مقاومت هوا در سرعت بالا، مناسب
جت‌های مسافری

بال در هواپیما یکی از اصلی‌ترین بخش‌ها است که باعث تولید
نیروی لیفت می‌شود. بال‌ها انواع و شکل‌های مختلفی دارند و
نسبت به نوع هواپیما و نوع کار آنها شکل و اندازه بال تغییر می
کند یا حتی اینکه یک سری ویژگی‌های خاص دارند. از نظر
جای قرارگیری بال به بدنه‌ی هواپیما، به سه دسته تقسیم می
شوند:

high wing: به معنای بالی که در قسمت بالایی بدنه
هواپیما قرار می‌گیرد **Mid wing**. به معنای بالی که در
قسمت وسط قرار می‌گیرد و، **low wing** به معنای بالی که
در قسمت پایین هواپیما قرار می‌گیرد.
انواع بال هواپیما از نظر حرکت که به سه دسته تقسیم می
شوند.

بال ثابت (Fixed Wing)

نیروی لیفت را تنها با پیش‌رانش ایجاد می‌کند و قابلیت
چرخش ندارد.

هواپیماهای مسافری و باربری

بال متحرک (Rotary Wing)

نیروی لیفت از طریق چرخش بال یا پروانه تولید می‌شود و بال
قابلیت حرکت دارد.

بالگردها، برخی هواپیماهای خاص

بال تاشو (Foldable)

برای جای‌گیری کمتر طراحی شده‌اند، اما حرکت آنها نیروی
لیفت تولید نمی‌کند و جزو بال‌های ثابت محسوب می‌شوند.
هواپیماهای با محدودیت فضای پارک.

Mobin Hosseini

مبین حسینی

تفاوت هواپیما های شکاری و کارگو

۷. صلاح ها : هواپیما ی شکاری به دلیل اینکه جنگنده است و برای مبارزه طراحی شده است صلاح هایی مثل موشک و تیرانداز دارد ولی هواپیما های کارگو به دلیل اینکه برای مسافربری و حمل بار طراحی شده است هیچ صلاحی ندارد.

۱. محل موتور : در هواپیما های شکاری موتور ها در نزدیکترین نقطه نسبت به بدنه قرار دارند ولی در هواپیما های کارگو تقریبا ۹۰ درصد موتور ها در زیر بال قرار دارند .
۲. نوع حرکت سکان های افقی آنها : در هواپیما های شکاری تمام سکان های افقی حرکت میکند ولی در هواپیما های شخصی فقط قسمت انتهایی سکان افقی حرکت میکند .
۳. ماموریت آنها : معمولا هواپیما های شکاری برای جاسوسی یا مبارزه استفاده میشوند و وزن زیادی رو نمیتونن تحمل کنن ولی هواپیما های کارگو برای باربری و مسافربری استفاده میشوند و نمیتوانند مبارزه کنند .
۴. اندازه ی آنها : معمولا هواپیما های شکاری کوچک و سریع هستند تا بتوانند مانور بدهند و ازاد حرکت کنند ولی هواپیما های کارگو بخاطر اینکه مسافر و بار جابجا میکنند بزرگ هستند
۵. سرعت آنها : هواپیما های شکاری سرعت زیادی دارند ولی هواپیما کارگو سرعت کمتری نسبت به هواپیما های شکاری دارند .
۶. خلبان های آنها : خلبان هواپیما های شکاری ساعت پرواز بیشتر و مدرک ATPL باید داشته باشند ولی برای هواپیما های کارگو ساعت پرواز کمتر و مدرک Ir هم کفایست .

Mohammad Amin
Mohsenipour

محمد امین محسنی پور

نسبت عام به خاص

نتیجه: زمان طول جرم ترتیب رویدادها وابسته به ناظر می
شوند ولی قوانین فیزیک و سرعت نور ثابت اند

نسبت خاص: نسبیتی خاص در سال ۱۹۰۵ منتشر شد و درباره
حرکت با سرعت های نزدیک نور و ساختاد فضا-زمان است
اصول بنیادین

قوانین فیزیک در تمام چارچوب های لخت یکسان اند سرعت
نور در خلا ثابت است و برای همه ناظران یکسان اند
پیامدهای نسبیت خاص
اتساع زمان: وقتی جسمی با سرعت زیاد حرکت می کند زمان
برای او کندتر می گذرد

کوتاه شدگی طول: اجسامی که با سرعت زیاد نسبت
به تو حرکت می کنند در جهت حرکت کوتاه تر دیده می شود

$$L = L^0 \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

هم زمانی نسبی: دور که برای یک ناظر هم زمان هستند برای
ناظر دیگری می توانند ناهمزمان باشند این یکی از بنیادین
ترین نتایج و دلیل تغییر مفهوم و زمان در فیزیک است.

رابطه جرم-انرژی: جرم شکلی از شکلی از انرژی است همین
معادله اساس خورشید و بمب اتم معروف ترین معادله تاریخ
فیزیک:

$$E = mc^2$$

Mohammad Hossein
Tajik

محمد حسین تاجیک

پرواز هواپیما

موتور های هواپیما هواپیما را به سرعت رو به جلو میبرند، هوا روی بال ها جریان پیدا میکند سپس بال ها هوا را به سمت زمین فشار میدهند که بر وزن هواپیما غلبه و باعث میشه هواپیما در هوا پایدار بماند در نتیجه موتور هواپیما، هواپیما را به سمت جلو میکشد و بال هواپیما هواپیما را به سمت بالا میکشد.

در نتیجه بال ها با تغییر جهت و فشار هوایی که موتور هواپیما به بیرون پرتاب میکنند هواپیما را به بالا میرانند، طبق قانون سوم نیوتون اگر به هواپیما نیرویی رو به بالا بدهد هواپیما باید یک نیروی رو به پایین برابر هوا بدهد.

بنابر این وقتی بال های هواپیما هوا را به سمت پایین فشار میدهند یک نیروی بالا برنده ایجاد میشود. بال های زاویه دار جریان هوای تسریع شده را از بالای خود و جریان هنای کندتر را از زیر خود به سمت پایین فشار میدهند و باعث بالا رفتن هواپیما میشوند.

Mohammad Hossein Navabi Ghamsari

محمد حسین نوایی قمصری

معرفی اصل برنولی

از آنجایی که این دیدگاه وجود دارد که در سرعت های با فشار نیز بالا خواهد بود بنابراین بیان اصل برنولی برای افراد بسیاری قابل درک نیست در ادامه نشان خواهیم داد که این دیدگاه راه دیگری برای بیان این موضوع است. جریان آب هنگامی که سرعت میگیرد که فشار بیشتر در پشت آن قرار داشته باشد.

قبل از توضیح بیشتر در مورد این اصل این سوال مطرح میشود که چرا جریان شاره در لوله افقی در نظر گرفته شد به دلیل نادیده گرفتن تغییرات نیروی گرانشی لوله به صورت افقی در نظر گرفته می شود. در صورت جریان شاره در لوله عمودی تغییرات نیروی گرانشی باید در نظر گرفته شود.

اصل برنولی :

اصل برنولی یا اثر برنولی یکی از مهم ترین نتیجه ها در مطالعه دینامیک شاره ها است. در این اصل به رابطه بین سرعت و حرکت شاره با فشار آن پرداخته می شود. در نگاه اول ممکن است اصل برنولی اهمیت چندانی نداشته باشد ولی به کمک آن می توانیم دلیل بسیاری از پدیده ها را توضیح دهیم. دینامیک شاره ها مطالعه شاره در حال حرکت است. بنابراین اصل برنولی و معادلات حاکم بر آن به تنوع در این زمینه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اثر برنولی توسط فیزیک دان و ریاضی دان سوئیس به نام (دنیل برنولی) توسعه داده شد. این اصل با استفاده از پایستگی انرژی رابطه بین فشار شاره را با سرعت و ارتفاع آن بیان می کند. در واقع برطبق این اصل اگر سرعت شاره ای افزایش یابد آنگاه فشار شاره یا (انرژی پتانسیل) آن کاهش می یابد. با کمک اصل برنولی می توان دلیل حرکت شاره ها را بیان کرد. شاره به دلیل اختلاف ارتفاع (تغییر انرژی پتانسیل) یا اختلاف فشار در قسمت های مختلف سیستم حرکت می کند در نتیجه شاره ها ناحیه ای با انرژی و فشار بیشتر به ناحیه با فشار کمتر حرکت می کنند. بیان اصل برنولی :

بیان ساده اصل برنولی به صورت زیر خواهد بود:

شاره در حال حرکت با سرعت بیشتر فشار کمتری نسبت به شاره در حال حرکت با سرعت کمتر دارد. بنابراین در لوله آب افقی با قطر متغیر ناحیه ای که در آن آب با سرعت بیشتری حرکت میکند دارای فشار کمتری خواهد بود.

Mohammadali Dadarskhah

محمدعلی دادرس خواه

چرخ هواپیما چگونه عمل میکند

مکانیزم جمع شونده چرخ ها بیشتر هواپیما ها چرخ های خود را بعد از پرواز جمع میکنند تا مقاومت هوا کاهش یابد و سرعت هواپیما بیشتر شود.

چرخ های هواپیما وزن اصلی هواپیما را در هنگام فرود تحمل میکنند. این چرخ ها با جذب شوک و انتقال نیرو به بدنه مانع آسیب به ساختار هواپیما میشوند. عمل کرد صحیح آنها باعث میشود فرود نرم و کنترل شده اتفاق بیفتد و ایمنی پرواز افزایش یابد. نقش چرخ ها در ایمنی پرواز عمل کرئ درست چرخ ها بر هواپیما نقش مستقیمی دارد. پرخ های هواپیما کمک میکنند که هواپیما در هر بانندی ثابت و پایدار بماند. سیستم ترمز چرخ ها مکانیزم جمع شونده آنها فرود ایمن را تضمین میکنند.

اسم چرخ ها :

چرخای جلو

nose gear یا nose wheel

چرخ های اصلی

main gear یا main wheel

ما به غیر از این دو نوع چرخ چرخ های کمکی و تخصصی داریم

که به موضوع پژوهش ما مربوط نمیشد

سیستم ترمز و فنرها

ترمز ها و فنر ها یا زبون خودمون کمک فنر ها نقش حیاتی در

سرعت و جذب شوک دارند.

Mohammadmahdi Ghasempour

محمد مهدی قاسم پور

اثر وزن بر پرواز

۶ تاثیر در هواپیما های سنگین وزن در هنگام فرود با سرعت بیشتری فرود میاید نیاز به باند بلند تر برای توقف فشار بیشتری بر روی ارا به فرود وارد می شود

نیروی وزن یکی از مهم ترین نیرو هایی که بر هواپیما تاثیر میگذارد که مستقیما در پرواز موقع اوج گیری هواپیما کاهش ارتفاع و مصرف سوخت نقش دارد تاثیرات اصلی وزن بر هواپیما

۱ نیروی لیفت یا برا برای اینه که هواپیما بتواند پرواز کند باید همیشه نیروی برا از نیروی زمین بیشتر یا حداقل برابر ان باشد هرچی که هواپیما سنگین تر باشد باید نیروی برا بیشتری تولید کرد.

۲ افزایش مصرف سوخت برای ایجاد برا بیشتر باید موتور توان بیشتر بزارد که این یعنی سوخت بیشتری مصرف میشود ۳ افزایش سرعت برخواست در هواپیما های سنگین برا جدا شدن از زمین باید سرعت بیشتری نسبت به حالت سبک تر داشته باشد به باند بلند تر نیاز دارد .

۴ کاهش نرخ اوج گیری در هواپیما های سنگین کندتر اوج میگیرد نیاز به زاویه حمله بالاتر دارد احتمال نزدیک شدن به استال بیشتر می شود

۵ تاثیر در مانور پذیری در هواپیما های وزن بالا مقاومت اینرسی بیشتر می شود مانور ها کندتر و با شعاع بزرگ تر انجام می شود فشار وارده بر سازه هواپیما افزایش یابد

Mohammad Mahdi Mahdavi Tabar

محمد مهدی مهدوی تبار

ضریب برا

اولین نشانه‌ها ممکن است شامل احساس نرمی یا شل بودن کنترل فرامین پروازی، فعال شدن هشدار استال یا همان واماندگی یا لرزش خفیف در یوک هواپیما می‌باشد

برای خروج از استال باید جریان هوای نرم و یکنواخت را دوباره برقرار کنیم که این کار با کاهش زاویه حمله تا مقداری کمتر از زاویه بحرانی حمله انجام می‌شود

ضریب برا روشی برای اندازه‌گیری لیفت نسبت به زاویه حمله (angle off attack) است که توسط آزمایش های تونل باد تعیین می‌شود و به طراحی (airfoil) و زاویه حمله بستگی دارد. هر ایرفویلی دارای زاویه حمله ای است که در آن حداکثر لیفت تولید می‌شود. با افزایش زاویه حمله (AoA). تا این نقطه مقدار (cl) نیز افزایش می‌یابد. این نقطه ی حداکثر لیفت را (cl max) می‌نامند. اگر زاویه (AoA) از مقدار حداکثر عبور کند لیفت به سرعت کاهش می‌یابد و بال دوار (stall) و یا واماندگی می‌شود.

و (stall) به علت جدا شدن جریان هوا از سطح بالایی بال بوجود می‌آید این پدیده باعث کاهش سریع نیروی (lift) می‌شود.

برای یک هواپیمای مشخص استال همیشه در یک زاویه مشخص رخ میدهد. بدون توجه به آنکه سرعت هوا، ارتفاع پرواز، وزن هواپیما به چه مقدار می‌باشد. این زاویه، و (زاویه استال) یا (critical angle off attack) یا (زاویه حمله بحرانی) نامیده میشود.

ویژگی های استال در هواپیما های مختلف متفاوت است با این حال در هواپیماهای آموزشی و در بیشتر مانور های عادی به صورت تدریجی اتفاق می‌افتد.

Mohammad Emad Sohrabi

محمد عماد سهرابی

خواص الکترونیکی مواد

نارساناها

که به آنها عایق الکتریکی هم گفته می شود. که عایق جریان الکتریکی را به سختی از خود عبور می دهند. پیوند قوی الکترون های اتم ها باعث می شود باعث این امر می شود. این مواد نارسانا مقاومت الکتریکی بسیار بالایی دارند. اگر می خواهی اینکه جریان قوی از آنها عبور دهی برای این کار به ولتاژ بسیار زیادی نیاز است که در این صورت ممکن است شکست الکترون را تجربه کند و خاصیت نارسانایی خود را از دست بدهد.

این مواد ها عدم وجود الکترون های آزاد برخلاف رساناها، نارسان ها الکترون های آزاد دارند. این الکترون ها در مدارهای بسته اتمی قرار دارند و به راحتی نمی تواند اتمی به به اتم دیگری منتقل شود.

نورسانا های نیمه هادی

موادی هستند که رسانه الکتریکی شان با جذب نور تغییر می کند. به صورت دیگر زمانی که نور به این مواد برخورد می کند. انرژی کافی داشته باشند، الکترون ها را از تراز انرژی پایین تر به تراز انرژی بالاتر برمی گرداند.

ما مواد را بر اساس خواص الکترونیکی به سه دسته تقسیم می کنیم. که ۱: رسانا (Conductors) ، ۲: نورسانا های نیمه هادی (Semiconductors) ، ۳: نارسانا (Insulators) . که من می خوام اطلاعاتی در مورد رسانا ها و نارسانا به شما ارائه دهم. در مورد نوع رسانه ها یا نیمه هادی اطلاعات کمی دارم پس مطلبی کوتاهی را ارائه می دهم.

رسانا

موادی هستند که به علت داشتن الکترون های آزاد جریان الکتریکی را به راحتی عبور می دهند. این الکترون های آزاد در ساختار اتمی مواد به راحتی قابل جابجایی هستند. وقتی الکترون ها را در یک جهت مشخص شروع به حرکت می کنند به آن جریان الکتریکی گفته می شود.

مقاومت الکتریکی همه رسانه ها مقداری مقاومت در برابر عبور جریان از خودشان نشان می دهند. این مقاومت به عواملی مانند دما سطح و.... بستگی دارند. برای مثال با افزایش دما در برخی از مواد مقاومت رسانه ها در برابر الکتریکی افزایش می یابد .

کاربرد رسانه ها در روزمره ما به شدت به کاربرد دارند. مثال

لامپ ، گوشی ، و.... رسانه ها در سیم های برق اتصالات الکتریکی اجزای مدار الکترونیکی استفاده می شود. مس

آلومینیوم طلا و نقره از جمله پرآو ترین رسانه ها هستند. ولی پرک و ترین آن این ها مس است به دلیل به صرفه بودن.

Mehdi Jalili

مهدی جلیلی

Drag

با اون نیروی درگ باید نیروی Thrust بیشتری استفاده بشه
برد پروازی: اگر درگ زیاد باشه نیروی Thrust بیشتری نیازه و
وقتی اینجوری باشه موتور ها باید از توان بیشتری استفاده
کنند که مصرف سوخت رو بیشتر میکنه و برد پروازی رو کمتر
مصرف سوخت: درگ زیاد باعث افزایش توان موتور میشه که
مصرف سوخت رو افزایش میده و از نظر اقتصادی کارایی
هواپیما رو کاهش میده
فرود آمدن: رسیدیم به بخشی که قبل تر گفتم باید توضیحاتی
براش بدم

وقتی هواپیما میخواد فرود بیاد باید سرعتش رو به شکل قابل
توجهی کاهش بده که با نیروی درگ این کار رو انجام میده
وقتی میخواد برای ورد به باند سرعتش رو کم کنه با قطعاتی مثل
Spoiler یا Airbrake درگ تولید میکنه که سرعتش رو کم
کنه

درگ نیرویی است که وقتی هواپیما در هوا حرکت می کند بر
خلاف جهت پرواز ایجاد می شود و باعث کاهش سرعت کاهش
برد پروازی و چیزهای دیگر است که جلوتر به آن ها می رسیم .
دو نوع درگ داریم

۱ درگ مزاحم یا آیرودینامیکی :

این نوع درگ معمولاً بخاطر شکل بدنه است که قطعات اون
مثل کابین بال ها ارابه فرود و قسمت های دیگه که در معرض
جریان باد قرار میگیره

۲ درگ القایی :

این نوع درگ وقتی تولید میشه که بال های هواپیما تولید
Lift میکنند و هواپیما میخواد از رو زمین بلند شود در نوک
بال های اون جریان های گردابی ایجاد میشه که باعث افزایش
درگ میشود که می توان با یک تغییر آیرودینامیکی در ساختار
بال به اسم Winglet که در نوک بال است باعث کم شدن
جریان های گردابی است

حالا به این بخش میرسیم که یه سوالی مطرح میشه

تاثیر درگ بر خود هواپیما چیه؟

درگ تو ۴ تا بخش هواپیما تاثیر داره

بخش سرعت بخش برد پروازی بخش مصرف سوخت بخشی که
هنگام فرود مهمه که در توضیحات بهش می پردازیم

سرعت: درگ تعیین کننده سرعت هواپیما هست

اگر درگ زیاد باشه سرعت هواپیما کاهش میابد به دلیلی اینکه
برای مقابله

Arash Raoufi Irani

آرش رئوفی ایرانی نقش قانون برنولی و زاویه حمله در ایجاد نیروی لیفت

۳. زاویه حمله بحرانی:

زاویه حمله بحرانی برای هر هواپیما متفاوت است، برای مثال در یک نوع مشخصی از هواپیما بدون توجه به آن که سرعت هوا، ارتفاع پرواز، وزن هواپیما به چه مقدار می باشد زاویه حمله بحرانی همیشه در یک زاویه خاص اتفاق می افتد. که به آن زاویه ای که در مرز آن واماندگی رخ می دهد زاویه حمله بحرانی می گویند

Figure 17-8 Force Vectors on an Airfoil

تعریف قانون برنولی :

به زبان ساده قانون برنولی می گوید : هر جا مقدار سرعت بیشتر باشد فشار کم تر است و بالعکس. چگونگی تاثیر قانون برنولی بر پرواز پرنده : با استفاده از این قانون در صنعت هوافضا بال های وسایل پرنده طراحی می شود بدین صورت که بخش بالایی بال سرعت بیشتر و فشار کم تری را تحمل می کند و قسمت زیرین بال سرعت کم تر و فشار بیشتری را تحمل می کند و این اختلافی که بر اثر قانون برنولی بوجود می آید موجب ایجاد نیروی بالابر (برآ، لیفت) در پرنده می شود.

۲. زاویه حمله:

تعریف زاویه حمله:

زاویه حمله زاویه بین خط وتر بالواره (ایرفویل) و جریان باد نسبی است

۳. زاویه حمله بحرانی:

زاویه حمله بحرانی برای هر هواپیما متفاوت است، برای مثال در یک نوع مشخصی از هواپیما بدون توجه به آن که سرعت هوا، ارتفاع پرواز، وزن هواپیما به چه مقدار می باشد زاویه حمله بحرانی همیشه در یک زاویه خاص اتفاق می افتد. که به آن زاویه ای که در مرز آن واماندگی رخ می دهد زاویه حمله بحرانی می گویند

Armin
Rahimi

آرمین رحیمی

استال

استال یا همان واماندگی پدیده ای که تا به امروز در شرایط خاص ممکن است در همه هواپیما ها رخ دهد. با افزایش زاویه حمله، نیروی لیفت افزایش میابد که همینطور باعث افزایش نیروی درگ میشود. افزایش زاویه حمله از نظر درگ محدودیتی نیست ولی از نظر لیفت محدودیت دارد که آن زاویه حمله استال است. بیشترین زاویه حمله با کمترین سرعت مترادف است، زیرا اگر کمی اندیشه کنید متوجه میشوید که هرچه زاویه حمله بیشتر باشد، سرعت هم کمتر خواهد بود. به زبان ساده میتوانیم بگوییم که اگر بال هواپیما نتواند نیروی کافی را به کمک جریان هوا تولید کند و یا هوا روی بال تولید نشود استال گفته میشود. اما بشر با پیشرفت در این صنعت راه هایی برای جلوگیری از این پدیده را برای خلبانان و کمک خلبانان راحت کردند، سیستمی به نام استال وارنینگ یا خطر استال این سیستم خلبان را قبل از رسیدن سرعت به حالت استال با خبر میکند که البته در هواپیما های پیشرفته تر و نسل جدید همانند بویینگ سیستم بسیار قوی تری در این مبحث دارند.

Mobin Ebrahimi

مبین ابراهیمی

چرا همه اجسام بدون توجه به جرم یا
یک شتاب می افتند

اما در فضا بدلیل وجود خال مقاومت هوا معنایی ندارد و تمامی
اجسام یکسان سقوط می کنند.

ما فکر می کنیم اگه یک توپ بولینگ و یک توپ پی نگ پونگ
را از یک ارتفاع یکسان رها کنیم، توپ سنگین زود تر از توپ
سبک به زمین برسه. این تفکر به دلیل اتفاقات روزمره ما بجا
مونده، چون در هوا معمولا اجسام سبک تر مثل پر یا کاغذ آرام
تر می افتند. اما اگر همه عوامل مزاحم مانند مقاومت هوا را
کنار بزاریم اتفاق باور نکردنی رو میتونیم مشاهده بکنیم: هر
دوی اجسام بدون توجه به وزن، با یک شتاب مساوی سقوط
می کنند.

برای مثال برای اولین بار این آزمایش توسط فضانورد بر روی
کره ماه انجام شد و "دیوی د اسکات" ۱۵ آپولو یک پر و یک
چکش را از یک ارتفاع یکسان رها کرد؛
چون در فضا خال وجود دارد هر دو جسم در یک زمان به زمین
خوردند. راز شتاب یکسان سقوط در حقیقت به یک برابری
عمیق در طبیعت مربوط است. فیزیکدانان بین جرم گرانشی
(Gravitational Mass) و جرم لختی تفاوت قائل می شوند.
در قرن بیستم، فیزیکدانان آزمایش‌های خیلی جالب و دقیقی
را انجام دادند تا بررسی کنند آیا جرم گرانشی و جرم لختی
کاملاً برابرند یا نه. "چرا اجسام سبک مثل کاغذ آرامتر حرکت
میکنن؟ چون مقاومت هوا در جسم های سبک تر بیشتر تاثیر
دارد.

AhmadReza
Dalirnezhad

احمد رضا دلیر نژاد

پرواز

پرواز کردن جزو آرزوهای همیشگی بشر بوده
و مردم در گذشته با روش های مختلفی تلاشی کردند تا این آرزو
دیرینه برسد.
اولین هواپیما ساخته شده که پرواز کرد توسط برادران رایت ساخته شد و آن
مدل قدیمی و ابتدایی تاب امروز پیشرفت های چشمگیری کرده و گسترش یافته
اما یک سوال ذهن بعضی افراد را درگیر کرده بود
چگونه هواپیماهایی که از پرندگان الگو برداری شده اند بدون بال زمین
پرواز می کنند؟
جواب نیرو بالا بر است (Lift)
همانطور که از اسم این نیرو معلوم است جهت آن به سمت بالا است
اما چگونه به وجود می آید؟
علتش به طراحی خاص بال هواپیما مانوس گردد که با برخورد جریان
به آن باعث می شود اختلاف فشار بین سطح بالایی و پایینی بال
صورت گیرد در نهایت این اختلاف فشار به اضافه نیرو پیشران
هواپیما که از موتورها تأمین شود باعث پرواز در آمدن این
هیولا های فلزی باشکوه می شود.

پرواز از آرزوهای همیشگی بشر بود
و در گذشته مردم با روش های مختلفی تلاش کردند به این
آرزو دیرینه برسند
اولین هواپیما ساخته شده که پرواز کرد توسط برادران رایت
ساخته شد و تا به امروز پیشرفت های گسترده ای کرده
اما سوالی ذهن بعضی افراد رو درگیر کرد چگنه هواپیمایی که
از پرندگان الگو برداری شده بدون بال زدن پرواز میکند
جواب نیرو بالا بر یا (Lift) است
همانطور که از اسم این نیرو معلوم است جهت آن به سمت بالا
است اما چگونه به وجود می آید؟
علت آن به طراحی خاص بال هواپیما باز میگردد که
که با برخورد جریان هوا به آن باعث میشود اختلاف فشار بین
سطح بالایی و پایینی بال صورت گیرد که در نهایت این
اختلاف فشار به اضافه نیرو پیشران هواپیما که از موتور ها
تولید میشود باعث پرواز در آمدن این هیولا های فلزی باشکوه
میشوند

Sina Mazaheri

سینا مظاهری

نیرو های هواپیما

می‌ریم سراغ نیروی سوم: رانش یا **Thrust**. این همون نیروییه که موتور تولید می‌کنه و هواپیما رو به جلو هل می‌ده. هواپیما بدون رانش مثل ماشینیه که روشنه ولی تو دنده نیست، تکون نمی‌خوره. موتورهای جت یا ملخی هوا رو می‌کشن و با سرعت خیلی زیاد به عقب پرت می‌کنن، و طبق قانون سوم نیوتن، هواپیما رو به جلو هل می‌ده. هرچی رانش بیشتر باشه، سرعت بیشتر می‌شه و در نتیجه برا هم بیشتر می‌شه.

و نهایتاً، دشمن مشترک همه یعنی پسا یا **Drag** این نیروییه که به خاطر مقاومت هوا به وجود میاد و جلو حرکتش مقاومت می‌کنه. هر چی سرعت بیشتر بشه، پسا هم بیشتر خودش رو نشون می‌ده. واسه همین که طراحی هواپیما رو تا جای ممکن باریک و آیرودینامیکی می‌کنن، که هوا راحت‌تر از کنارش رد بشه و کمتر اذیتش کنه.

وقتی حرف از پرواز هواپیما می‌شه، در واقع کل ماجرا سر یه جنگ چهارتایی نیروهاست که هم‌زمان دارن روی هواپیما اثر می‌ذارن و تعیین می‌کنن بالا بره، پایین بیاد، یا صاف و بی‌دردسر جلو بره. این چهار تا نیرو مثل چهار نفرن که هر کدوم یه طرف طناب رو گرفتن و دارن می‌کشن.

اولیش "برآ" یا همون **Lift** هستش. این نیرو همون چیزیه که باعث می‌شه هواپیما از زمین کنده بشه و تو هوا بمونه. شکل بال هواپیما طوری طراحی شده که وقتی هوا از بالا و پایینش رد می‌شه، فشار زیر بال بیشتر از بالاش بشه، واسه همین هواپیما رو به سمت بالا هل می‌ده. هرچی سرعت هواپیما بیشتر بشه، برا هم بیشتر تولید می‌شه. یعنی یه جورایی بال‌ها از هوای اطرافشون سو استفاده می‌کنن و خودشونو می‌کشن بالا.

حالا در طرف مقابل با برآ، وزن قرار داره. وزن همون نیروی جاذبه‌ست که هواپیما رو می‌کشه سمت زمین. این دوتا همیشه دارن با هم کل‌کل می‌کنن. اگه برا بیشتر باشه، هواپیما می‌ره بالا و اگه وزن کمتر باشه، میاد پایین. خلبانا موقع تیک‌آف یا فرود دقیقاً دارن با همین دو نیرو بازی می‌کنن

Radmehr Esfandari

رادمه‌ر اسفندیاری

شتاب گرانش زمین

برای اندازه‌گیری جاذبه از دستگاهی به اسم گرانش‌سنج استفاده می‌کنن با این وسیله می‌شه فهمید جاذبه در نقاط مختلف زمین چقدر فرق می‌کنه این تفاوت‌ها به خاطر چرخش زمین ارتفاع و جنس مواد بستگی داره در کل جاذبه یکی از چهار نیروی اصلی طبیعت‌ه که بدون اون هیچ چیزی سر جای خودش نمی‌مونه و زندگی کرد غیر ممکن می‌شود و یا اصلی زندگی وجود نداشت

زمین یه نیرویی داره به اسم جاذبه که همه چیز رو به سمت خودش می‌کشه اگه این نیرو نبود هیچ چیزی سر جاش نمی‌موند نه آدم‌ها نه حیوانات نه حتی سنگ و آب دریاها پخش می‌شد تو فضا و هوا از زمین جدا می‌شد و عملاً هیچ موجود زنده‌ای نمی‌تونست طاقت بیاره ابرها هم بدون جاذبه معلق می‌موندن و قطره‌های آبی که از تبخیر به آسمون می‌رن هیچ وقت به سمت پایین برنمی‌گشتن یعنی خبری از بارون برف رودخونه دریا یا چرخه آب نبود جاذبه فقط روی زمین نیست اگه این نیرو وجود نداشت ارتباط بین زمین خورشید و بقیه ستاره‌ها از بین می‌رفت یعنی میشه گفت زندگی از بین می‌رفت. جالب اینکه انسان هنوز دقیق نمی‌دونه جاذبه دقیقاً چیه نیوتن اولین کسی بود که متوجه این موضوع شد همون داستان معروف که سیب باعث شد بفهمه جاذبه وجود داره که سیب رو به سمت زمین می‌کشه بعدش هم شروع کرد به تحقیق و فهمید این نیرو فقط برای زمین نیست و کل منظومه شمسی رو تحت تأثیر قرار می‌ده برای اندازه‌گیری جاذبه از دستگاهی به اسم گرانش‌سنج استفاده می‌کنن برای اندازه‌گیری جاذبه از دستگاهی به اسم گرانش‌سنج استفاده می‌کنن با این وسیله می‌شه فهمید جاذبه در نقاط مختلف زمین چقدر فرق می‌کنه این تفاوت‌ها به خاطر چرخش زمین ارتفاع و جنس مواد بستگی داره

Amirmahdi Shangi

و به روزرسانی میکند این استاندارد مرجع اصلی در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر است. سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) این سازمان نیز استاندارد بین‌المللی ISO 2553 را تدوین کرده است اگرچه تفاوت‌های جزئی بین این دو استاندارد وجود دارد، اما اصول و مفاهیم پایه‌ای آن‌ها یکسان است این مقاله بر اساس استاندارد AWS تهیه شده است.

- درگذینه دوم: یک نماد جوشکاری (Welding Symbol) تصویری چندبخشی است که اطلاعاتی را برای راهنمایی جوشکار در خود دارد. در این بخش، ساختار نماد جوشکاری را به اجزای کوچک‌تر تقسیم می‌کنیم تا درک آن آسان‌تر شود. گذینه سوم: ۱. خط مرجع: پایه‌ای که سایر علائم روی آن قرار می‌گیرند.
۲. فلش: به محل اتصال اشاره می‌کند.
۳. علائم اصلی جوش: نوع جوش را مشخص می‌کنند و روی خط مرجع قرار دارند.
۴. ابعاد و سایر داده‌ها: اندازه، طول یا گام جوش را مشخص می‌کنند.
۵. علائم تکمیلی: اطلاعات اضافی مانند جوش سرتاسری یا جوش کارگاهی را ارائه می‌دهند.
۶. علائم پرداخت: الزامات پرداخت سطح جوش (مانند سنگ زنی یا ماشین کاری) را نشان می‌دهد

امیر مهدی شنگی

نقشه جوشکاری

در این جلسه گفتگویی درباره مبحث (برسی نقشه جوشکاری- نمادهای جوش روی نقشه طبق استاندارد AWS در بخش اول: AWS مخفف American Welding Society استبه معنی انجمن جوشکاری و استاندارد های امریکا می باشددر بخش دوم: ما با برسی دقیق تر در این بخش به شما توضیحی در رابطه با نماد های جوش کاری مراحل و قسمت ها و (رمزگشایی نماد جوشکاری) را برسی میکنم که این مراحل شامل:

- ۱- استانداردهای جهانی علائم جوشکاری
 - ۲- مبانی علائم جوشکاری: یک نمای کلی
 - ۳- اجزا علائم جوشکاری
 - ۴- خط مرجع (Reference Line)
 - ۵- فلش (Arrow)
 - ۶- انواع علائم جوش (Weld Symbols)
 - ۷- انواع مختلف علائم جوش شیاری
 - ۸- نحوه خواندن ابعاد جوش گوشه‌ای
 - ۹- نحوه خواندن ابعاد جوش شیاری
 - ۱۰- جوش با نفوذ کامل (CJP) و نفوذ ناقص (PJP)
 - ۱۱- علائم تکمیلی (Supplementary Symbols) میباشد.
- ما در این قسمت به هر بخش به طور دقیق تری می پردازیم و توضیحی خواهیم داشتدر گذینه اول: انجمن جوشکاری آمریکا (AWS): این انجمن استاندارد ملی آمریکا با نام رسمی ANSI/AWS A2. Standard Symbols for Welding, Brazing, and Nondestructive Examination را منتشر

Meraj Sobouhi

معراج سبوحی

catia

به طور کلی، استفاده از کتیا در هوافضا، پلی میان طراحی ایده‌آل و ساخت دقیق و ایمن است.

نرم افزار کتیا **catia** در واقع فراتر از یک ابزار ساده برای ترسیم نقشه است؛ این نرم‌افزار یک پلتفرم مهندسی است که به دلیل قدرت بالا در مدل‌سازی سطح جایگاه ویژه‌ای در صنایع حساس پیدا کرده است. برخلاف نرم‌افزارهای عمومی‌تر، کتیا بر پایه مدل‌سازی پارامتریک عمل می‌کند؛ یعنی مهندس می‌تواند با تغییر یک اندازه یا یک رابطه ریاضی، کل مدل را بدون نیاز به بازسازی از ابتدا، اصلاح کند. این ویژگی در پروژه‌های بزرگ که مدام نیاز به تغییرات طراحی دارند، بسیار حیاتی است.

در صنعت هوافضا، دقت هندسی حرف اول را می‌زند. برای مثال، طراحی بدنه و بال‌های هواپیما نیازمند سطوحی است که از نظر آیرودینامیکی کاملاً بی‌نقص باشند. در اینجا کتیا با قابلیت طراحی سطوح پیشرفته، اجازه می‌دهد منحنی‌های بسیار پیچیده و نرمی (**class a surfaces**) ایجاد شود که باعث بهینه‌سازی جریان هوا و کاهش درگ می‌شود. علاوه بر این، یکی از چالش‌های بزرگ در ساخت هواپیما، مدیریت میلیون‌ها قطعه در کنار هم است.

مونتاژهای عظیم، به مهندسان اجازه می‌دهد تا تداخل قطعا (**clash**) را پیش از مرحله تولید شناسایی کنند. این موضوع باعث می‌شود که خطاهای احتمالی در سیستم‌های پیچیده‌ای مثل موتور یا شبکه‌های هیدرولیک، در همان مرحله طراحی برطرف شود. همچنین، توانایی این نرم‌افزار در ترکیب طراحی با شبیه‌سازی‌های ساختاری، باعث می‌شود قطعات تحت شرایط واقعی پرواز (مانند فشار و دما) آزمایش شوند.

Taha Hosseini Khamak

بعد از کشیدن هر سه نما خطوط اضافی را باید پاک بکنیم، یک محور تقارن نقطه چین وسط کار بکشیم، و اعداد (طول، ارتفاع، قطر سوراخ) را کنار هر نما بنویسیم. آخر سر هم جنس قطعه را می‌نویسیم، جنس: (لاستیک) و تمام شد، یک نقشه سه‌نمای کامل و قابل ساخت داریم.

طاها حسینی خمک روش ترسیم یک سه‌نمای کامل

روش ترسیم یک سه‌نمای کامل از یک قطعه مکانیکی ساده (مثال: یک پایه لاستیکی) فرض می‌کنیم. به پایه لاستیکی ساده داریم، مثلاً یک استوانه که وسطش یک سوراخ داره و لبه‌هایش کمی گرد یا پخ (chamfer) هستش. حالا می‌خوایم سه‌نمای اون رو روی کاغذ بکشیم تا هر کسی که نقشه را ببینه، بدون دیدن خود قطعه، بتونه آن را بسازه. طراحی سه‌نما کار خیلی ساده‌ای هست: اول قطعه را در ذهنمان می‌چرخونیم تا ببینیم از روبرو چه شکلیه که این می‌شه نمای جلو، معمولاً نمای جلو را طوری انتخاب و طراحی می‌کنیم که بیشترین اطلاعات را به ما میده؛ مثلاً ارتفاع و طول قطعه از این نما دیده میشه. میریم سراغ مرحله بعدی، دقیقاً بالای نمای جلو، نمای بالا را می‌کشیم. برای این کار کافیه که به کاری کنیم، اونم اینکه خطوط عمودی از نمای جلو به سمت بالا ببریم تا شکل نمای بالا درست بشه. سومین نما، نمای side (نمای بغل از راست) است. این نما رو از کنار نمای جلو می‌کشیم. یک قانون ساده در نقشه‌کشی وجود داره: (هم‌ترازی) یعنی هر نقطه در نمای جلو، در نمای بالا و نمای کناری باید روی یک خط راست (عمودی یا افقی) قرار بگیره. نکته مهم: چیزهایی که از بیرون دیده نمیشه، مثلاً سوراخ وسط قطعه یا قسمت‌های توخالی، این‌ها رو باید چه کار کرد؟ باید با خط چین نشانشون بدیم. این خط چین‌ها به دیگران نشان میده که توی این قسمت چیزی هست، ولی از این زاویه پیدا نیست.

Mohammad Sam Feizmanesh

محمدسام فیض منش

فرایند تولید یک قطعه از روی نقشه

در این مرحله از تحلیل‌های محاسباتی (مثل تحلیل استرس یا FEA) استفاده می‌کنیم تا ببینیم قطعه تحت فشار یا حرارت بالا، کجا ممکنه ضعیف بشه یا بشکنه. اگه مشکلی باشه، همین‌جا اصلاح میشه تا جلوی ضرر در مرحله تولید گرفته بشه.

۴. نمونه‌سازی (Prototyping)

در این مرحله برای اولین بار، یک نمونه واقعی از قطعه رو می‌سازیم. ما معمولاً فقط یک یا چند عدد از قطعه رو با روش‌هایی مثل پرینت سه بعدی یا ماشین‌کاری CNC می‌سازیم. هدف اینه که ببینیم اون چیزی که روی کاغذ و کامپیوتر بود، در واقعیت هم همون عملکرد رو داره یا نه. اگر نمونه‌سازی موفق بود، یعنی راه برای تولید اصلی باز شده.

۵. تولید انبوه (Mass Production)

تولید انبوه یعنی ساخت تعداد بسیار زیادی از یک قطعه در یک خط تولید پیوسته. در این مرحله، تمرکز اصلی روی استانداردسازی و کاهش هزینه است. وقتی می‌گوییم تولید انبوه، یعنی: خط تولید خودکار: استفاده از ماشین‌آلات تخصصی که هرکدام یک وظیفه خاص را با سرعت و دقت بسیار بالا انجام می‌دهند.

در دنیای مهندسی امروز، نقشه‌کشی صنعتی صرفاً ترسیم چند خط و دایره روی کاغذ نیست؛ بلکه چالشی برای مهندسان، طراحان و سازندگان است. این دانش، ایده‌های ذهنی را به محصولات کاربردی در زندگی روزمره تبدیل می‌کند. فرآیند تبدیل یک ایده به یک قطعه نهایی، فرآیندی حساب شده و دقیق است که هر مرحله‌ی آن از طراحی‌های دشوار تا رسیدن به خط تولید انبوه، نیازمند رعایت اصول استاندارد می‌باشد. در این تحقیق، قرار است تا مسیر این تبدیل ایده به واقعیت، از مرحله نقشه‌کشی فنی تا تولید نهایی را به صورت گام‌به‌گام بررسی کنیم.

۱. مرحله طراحی (Design)

مهندس‌ها ابتدا باید بفهمند قطعه قرار است چه وظیفه‌ای انجام بدهد؟ چقدر فشار باید تحمل کند؟ در این مرحله، با استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری (مثل solid free cad works یا auto cad) مدل سه بعدی قطعه ساخته میشه. در این مرحله ما اون چیزی که در ذهن داریم رو به شکل دیجیتال در می‌آوریم.

۲. نقشه‌کشی فنی (Technical Drawing)

بعد از اینکه مدل سه بعدی آماده شد، نوبت به نقشه‌کشی می‌رسه. این مرحله برای نقشه‌کشی صنعتی حیاتی می‌باشد. در اینجا باید تمام جزئیات مثل ابعاد دقیق، تolerانس‌ها (همون میزان خطای مجاز)، نوع متریال (جنس قطعه) و علامت‌های مهندسی روی کاغذ یا فایل دیجیتال مشخص بشه.

۳. تحلیل و بررسی (Analysis)

قبل از اینکه هزینه کنیم و قطعه رو بسازیم، باید مطمئن بشیم که طرحمون در عمل جواب میده یا نه.

Amirabbas
Mirzaee

امیر عباس میرزایی

نرم افزار کتیا و کاربرد آن در هوا فضا

این هم تحقیق من درباره نرم افزار کاتیا و کاربرد آن در صنعت هوا فضا

نرم افزار CATIA (ساخت شرکت Dassault Systemes) یکی از قدرتمندترین ابزارهای مهندسی در جهان است.

که برای :

۱. طراحی سه بعدی
۲. نقشه کشی دوبعدی
۳. شبیه سازی
۴. ساخت و تحلیل مونتاژها

مهندسی سیستم‌ها استفاده میشود.

کاتیا در صنعت هوا فضا (هواپیما، پهپاد، موتور جت، ماهواره) به ابزارهایی نیاز دارد که دقیق، یکپارچه، قابل اعتماد و مناسب برای طراحی‌های پیچیده باشند که بتوانند همه چی را کامل و به وضوح نشان دهند.

CATIA میتواند در

۱. طراحی بدنه هواپیما مدل‌سازی تیغه موتور جت
۲. نقشه کشی دقیق برای سازه‌های کامپوزیتی
۳. طراحی سیستم‌های هیدرولیک و الکتریکی
۴. مونتاژ کامل پهپاد یا هواپیمای سبک طراحی
۵. مستندسازی قطعات اطاقک خلبان.

کاتیا در کل نرم افزاری دقیق تمیز و... است. برای همین

است که شرکت‌های بزرگی مانند **Airbus Boeing**

NASA و غیره است. این نرم افزار با طراحی دقیق

قطعات پیچیده نسبت به بقیه نرم افزارها در صنعت

هوا فضا پیشتاز است.

Abtin Targholi

آبتین طارقلی

لوله کشی صنعتی

و ما به خاطر این دلایل از plant 3D استفاده می کنیم :

۱. دقت بالا: طراحی ها با دقت بالا انجام می شود.

۲. یکپارچگی: امکان کار با دیگر نرم افزارهای

Autodesk

۳. کاهش زمان: سریع تر از طراحی دستی.

لوله کشی صنعتی به فرآیند طراحی، نصب و نگهداری سیستم های لوله کشی در صنایع مختلف گفته میشود. این سیستم ها معمولاً برای انتقال سیالات (مانند آب، گاز، نفت و مواد شیمیایی) در کارخانه ها، پالایشگاه ها، و دیگر مراکز صنعتی استفاده می شوند. این نوع لوله کشی صنعتی باید به طور دقیق طراحی شود تا ایمنی و کارایی سیستم تضمین شود. درباره این نرم افزار می توان گفت که Plant 3D یکی از نرم افزارهای پیشرفته طراحی سه بعدی است که به خصوص که ایجاد نقشه های لوله کشی صنعتی و پلان های مربوط به تأسیسات طراحی شده است. این نرم افزار بخشی از مجموعه نرم افزاری Autodesk است و به طراحان و مهندسان اجازه می دهد تا:

۱. طراحی سه بعدی لوله کشی و تجهیزات مرتبط را انجام دهند.

۲. تجزیه و تحلیل و ارزیابی طراحی ها را به سادگی انجام دهند.

۳. مستندات فنی و نقشه های دو بعدی را تولید کنند.

مراحل رسم نقشه های لوله کشی صنعتی با Plant 3D:

۱. ایجاد پروژه: یک پروژه جدید در نرم افزار ایجاد کنید

۲. مدل سازی: با استفاده از ابزارهای موجود، لوله ها، اتصالات و تجهیزات را مدل سازی کنید.

۳. تنظیم پارامترها: ویژگی های فنی لوله ها (مانند قطر و جنس) را تنظیم کنید.

۴. تولید نقشه: با استفاده از قابلیت های نرم افزار، نقشه های سه بعدی و دو بعدی را تهیه کنید.

۵. مستندسازی: اطلاعات فنی و جزئیات لازم را به نقشه ها اضافه کنید.

Arman
Valadkhani

آرمان ولدخانی

section view

به صورت کلی مزایای این نوع برش ها برای جلوگیری از شلوغ شدن نقشه - و زمانی که قطعه نیاز به نمایش بخش کوچکی از خود داره و ... استفاده میشود

ترسیم برش در نقشه های صنعتی (section view)
این وسیله یک ابزار بسیار مهم و کاربردی برای به نمایش گذاشتن و ترسیم جزئیات داخلی قطعات و مونتاژها است. این ترسیم ها به مهندسان و طراحان و تکنسین ها کمک می کنند تا درک دقیقی از ساختار و جزئیات بدون این که نیاز به دیدن کل قطعه از بیرون باشد .

کاربرد های اصلی و مهم ترسیم برش در نقشه های صنعتی :

به عنوان مثال برای اینکه اجزا و پین ها و سایر موارد بر روی قطعه واضح دیده شود کمک گرفته میشود
و یا برای کنترل کیفیت قطعه توسط مهندسين بازرسی میشود
و برای تعمیر و نگهداری نقشه های برش راهنمای بسیار کاربردی ای برای تعویض قطعات و مونتاژ مجدد میباشد .

انواع برش ها:

۱. برش کامل : در این برش یک صفحه برش کل یک

قطعه را کامل می کند و نمای پشتی قطعه را به ما واضح نشان میدهد

۲. نیم برش : در این نوع برش فقط نصف قطعه در حالت

برش خورده دیده میشود و بقیه قطعه به صورت نمای بیرونی قطعه نمایش داده میشود .

۳. برش موضعی : در برش موضعی فقط یک قسمت

کوچکی از قطعه برش میخورد تا جزئیات داخلی همان قسمت اصلی دیده شود .

Mohammad
Akbari

محمد اکبری

Onshape

اگر دنبال نرم افزار طراحی حرفه‌ای و در عین حال با رابط کاربری ساده هستید Onshape یک گزینه عالی است که می‌تواند نیازهای شما در پروژه‌های مدل‌سازی سه‌بعدی را برآورده کند.

Onshape یک پلت فرم کامل مکانیکی CAD است که برای کاربران حرفه‌ای و تیم‌های گسترده طراحی شده Onshape یک نرم‌افزار طراحی و مدل‌سازی سه‌بعدی است که به کاربرها این امکان رو می‌دهد که طراحی‌های پیچیده و حرفه‌ای در حوزه‌های صنعتی و معماری و طراحی محصول انجام دهند. این نرم‌افزار در اصل برای کمک به طراحی‌های دقیق و ظریف ساخته شده و امکانات متنوعی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد از جمله:

۱. مدل‌سازی پارامتریک

۲. طراحی سطوح پیچیده

۳. قابلیت‌های شبیه‌سازی و تحلیلیکی

از ویژگی‌های برجسته آن قدرت در طراحی سطوح منحنی و مدل‌های نزدیک به واقعیت است که در صنایع مختلف نظیر ماشین‌سازی هوافضا و معماری کاربرد دارد کار با این نرم‌افزار نسبتاً ساده است و به کاربران اجازه می‌دهد تا طرح‌های خود را سریع‌تر و با دقت بالا پیاده‌سازی کنند.

همچنین Onshape با نرم‌افزارهای دیگر طراحی و CAD سازگاری دارد و می‌توان فایل‌های مختلف را وارد یا صادر کرد در کل Onshape یک ابزار قدرتمند برای طراحانی است که می‌خواهند مدل‌های ۳ بعدی حرفه‌ای و دقیق بسازند و در پروژه‌های صنعتی و تجاری خود از آن بهره ببرند. مهم‌ترین مزیت آن انعطاف‌پذیری در طراحی و قابلیت‌های پیشرفته‌اش است که باعث می‌شود در رقابت‌های طراحی و مهندسی جایگاه مناسبی داشته باشد.

Amirabbas Kardoost

امیرعباس کاردوست

مقایسه دو رویکرد پارامتریک و مستقیم
نرم افزارهای سه بعدی

ایجاد خطا در کل مدل شود (اصطلاحاً مدل Error می‌دهد).
مدل سازی مستقیم (با تمرکز بر Fusion 360) :
در مقابل، مدل سازی مستقیم یا Direct Modeling روشی است که بیشتر شبیه به کار با گل یا نرم افزارهای طراحی گرافیکی مثل کورل یا فتوشاپ است. در نرم افزاری مثل فیوژن ۳۶۰ (Fusion 360)، ما مستقیماً روی خود هندسه کار می‌کنیم. یعنی اگر می‌خواهیم یک لبه را گرد کنیم، مستقیم آن را می‌کشیم، بدون اینکه درگیر تاریخچه (History) و دستورات قبلی باشیم.

نقاط قوت: این روش بسیار سریع و لذت بخش است. برای طراحانی که می‌خواهند سریع ایده‌های اولیه خود را تست کنند یا قطعاتی با فرم‌های نامنظم و هنری بسازند، این روش عالی است. همچنین کار با آن بسیار ساده‌تر است و نیاز به دانش عمیق ریاضی و هندسی کمتری در لحظه طراحی دارد.
نقاط ضعف: مشکل اصلی اینجاست که اگر بخواهیم تغییرات بزرگی در ابتدای کار ایجاد کنیم، دیگر راه برگشت ساده‌ای نداریم. چون رابطه‌ای بین ابعاد وجود ندارد، اگر بخواهیم قطعه را تغییر دهیم، احتمالاً باید دوباره از اول آن را طراحی کنیم.

مدل سازی پارامتریک و مستقیم مقدمه در دنیای امروزی طراحی صنعتی و نقشه کشی، نرم افزارهای سه بعدی نقش اصلی را در تبدیل ایده‌ها به قطعات واقعی ایفا می‌کنند. اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد که طراحان باید قبل از انتخاب نرم افزار بدانند: روش طراحی آن‌ها چگونه است؟ به طور کلی دو روش اصلی یعنی مدل سازی «پارامتریک» و مدل سازی «مستقیم» وجود دارد. در این تحقیق قصد دارم تفاوت این دو روش را با مثال‌هایی از نرم افزارهای SolidWorks و Fusion 360 بررسی کنم.

مدل سازی پارامتریک (با تمرکز بر SolidWorks) :

با تمرکز بر روش پارامتریک روشی است که در آن ما از «رابطه بین ابعاد» استفاده می‌کنیم. وقتی در نرم افزاری مثل سالیدورکز (SolidWorks) یک قطعه را طراحی می‌کنیم، ما فقط یک شکل نمی‌کشیم، بلکه به آن دستور می‌دهیم که مثلاً طول آن همیشه دو برابر عرضش باشد. به این ابعاد و دستورات، «پارامتر» می‌گویند.

قاط قوت : بزرگترین مزیت این روش، قابلیت تغییر آسان است. فرض کنید یک قطعه پیچیده طراحی کرده‌ایم و ناگهان مهندس دستور می‌دهد قطر یک سوراخ را ۲ میلی متر زیاد کنیم. در روش پارامتریک، ما فقط آن عدد را عوض می‌کنیم و کل مدل به صورت خودکار خودش را اصلاح می‌کند و دیگر نیازی به ترسیم مجدد نیست. این موضوع برای قطعات صنعتی که نیاز به دقت بالا دارند عالی است.
نقاط ضعف: یادگیری این روش کمی سخت تر است چون باید حتماً قبل از شروع، روابط هندسی رادر ذهن داشته باشیم. اگر اشتباهی در ابتدای طراحی رخ دهد، ممکن است باعث

Amirhossein Parsa Matin

امیرحسین پارسا متین تبدیل نقشه کاغذی به CAD با Digitizing

استفاده از این روش مزایایی مانند افزایش دقت، امکان اصلاح و ویرایش سریع، نگهداری بهتر اطلاعات و انتقال آسان داده‌ها را به همراه دارد. در مقابل، انجام دستی این فرآیند ممکن است زمان‌بر باشد و نیاز به تجربه کافی در کار با ابزارهای CAD داشته باشد

در مجموع، Digitizing به عنوان روشی مؤثر برای تبدیل نقشه‌های کاغذی به نسخه‌های دیجیتال شناخته می‌شود و در رشته‌هایی مانند مهندسی، معماری و طراحی صنعتی کاربرد گسترده‌ای دارد.

تبدیل دستی یک نقشه کاغذی به CAD با استفاده از روش Digitizing یکی از روش‌های کاربردی در حوزه طراحی و مهندسی است که امکان تبدیل نقشه‌های قدیمی به فرمت دیجیتال را فراهم می‌کند. بسیاری از نقشه‌ها در گذشته به صورت دستی ترسیم شده‌اند و برای استفاده در نرم‌افزارهای امروزی نیاز به بازسازی دیجیتال دارند. این فرآیند باعث می‌شود نقشه‌ها قابل ویرایش، ذخیره‌سازی و تحلیل دقیق‌تری باشند.

Digitizing به معنای تبدیل داده‌های آنالوگ به دیجیتال است. در این روش، نقشه کاغذی ابتدا به وسیله اسکنر به تصویر دیجیتال تبدیل می‌شود. سپس این تصویر در محیط نرم‌افزار CAD قرار می‌گیرد و به عنوان مرجع برای ترسیم مجدد اجزای نقشه استفاده می‌شود. کاربر با دقت خطوط، نقاط و جزئیات را روی تصویر بازسازی می‌کند. پس از وارد کردن تصویر به نرم‌افزار، تنظیم مقیاس اهمیت زیادی دارد. برای این کار از یک اندازه مشخص در نقشه استفاده می‌شود تا ابعاد واقعی در محیط CAD به درستی اعمال شود. با تنظیم دقیق مقیاس، امکان ترسیم صحیح و بدون خطا فراهم می‌شود. در ادامه، اجزای مختلف نقشه شامل خطوط، منحنی‌ها و اشکال هندسی با دقت بازطراحی می‌شوند. این مرحله نیازمند تمرکز بالا و مهارت در کار با نرم‌افزار است، زیرا هرگونه بی‌دقتی می‌تواند باعث کاهش کیفیت خروجی شود.

Mohammad Erfan Allahbakhsh

محمد عرفان اله بخش فرآیند تولید یک قطعه و مراحل آن

که این روش بیشتر برای قطعاتی که نیاز به تolerانس های ابعادی بالا و سطح صیقلی است استفاده میشود. پرسکاری فلزات یکی دیگر از روشهای پر کاربرد در قطعه سازی است که در آن ورقهای فلزی با استفاده از قالب و نیروی پرس شکل داده میشوند که این روش برای تولید انبوه قطعاتی مانند به بدنه لوازم خانگی یا قطعات الکترونیکی مناسب است روش بعدی روش خم کاری و شکل دهی فلزات است که در بسیاری از پروژه ها نیاز به تغییر زاویه یا شکل دادن به قطعات فلزی وجود دارد که خم کاری به دو روش دستی و ماشینی انجام می شود و برای تولید قطعاتی مانند شاسی ها و لوله ها کاربرد دارد.

برش لیزر هم برای تولید قطعات فلزی، غیر فلزی با دقت بالا که ضخامت پایینی دارند مناسب است که با استفاده از برش و آب پرفشار میتوان حتی مواد سخت مثل سنگ و سرامیک را هم برش داد. گاهی اوقات قطعات به تنهایی قابل استفاده نیستند و باید با یکدیگر مونتاژ شوند. جوشکاری روشی است که با استفاده از حرارت یا فشار دو یا چند قطعه را به هم وصل میکنند و مونتاژ که بخش پایانی فرآیند تولید است که طی آن قطعات ساخته شده به یک مجموعه کامل تبدیل میشوند.

می توان گفت طراحی و نقشه کشی ایده اولیه یا قطعه مورد نظر تا نمونه سازی و تولید انبوه را قطعه سازی می گوید. قطعه سازی اصلی ترین بخش ساخت انواع محصولات صنعتی است. یکی از مهم ترین قسمت های فرآیند قطعه سازی طراحی سه بعدی و کشیدن نقشه ی قطعه است گاهی اوقات قطعه در دسترس نیستو در این مواقع مهندسان متخصص با بررسی قطعه نقشه آن را طراحی میکنند و با انتخاب مواد اولیه و با توجه به نوع قطعه کارکرد و نیاز پروژه جنس قطعه را انتخاب میکنند طراحی سه بعدی و نقشه کشی صنعتی با استفاده از نرم افزارهایی مانند Auto CAD مدل سه بعدی ایجاد میشود بعد نمونه سازی اولیه انجام می شود تا کارایی و میزان کارآمدی قطعه مورد بررسی قرار گیرد بعد از تأیید نمونه اولیه نوبت به تولید انبوه قطعه میرسد که این بخش شامل ریخته گری - ماشین کاری - تراشکاری - پرسکاری یا حتی پرینت سه بعدی است و در نهایت تحت آزمایشهای کنترل کیفیت و مقاومت مکانیکی قطعه تولید می شود.

روش های جدید قطعه سازی از طراحی تا تولید: یکی از قدیمی ترین روشهای تولید قطعه صنعتی ریخته گری قطعات است که این روش از زمان باستان ابداع شده که فلز به دمای ذوب رسیده و در قالب ریخته می شد و بعد از سرد شدن، شکل قالب را به خود می گرفت که این ریخته گری شامل ریخته گری در ماسه، ریخته گری تحت فشار و ریخته گری دقیق است. روش دیگر روش ماشین کاری و تراشکاری CNC برای قطعات دقیق و پیچیده است که با دستگاه های CNC امکان تولید قطعات بسیار دقیق فراهم شده است

Ashkan Janzadeh Nousha

اشکان جانزاده نوسا

ترسیم دنده (Thread) روی نقشه

رزوه معمولاً به شکل قراردادی (نه کاملاً دقیق) نشان داده میشود. در برش طولی، ممکن است شیارها به صورت سطوح یا خطوط محدود نمایش داده شوند تا خوانایی حفظ گردد

ترسیم رزوه داخلی :

رزوه داخلی نیز به صورت قراردادی نمایش داده میشود: - قطر بزرگ رزوه داخلی با خط مناسب (معمولاً خط نازک یا متوسط بسته به استاندارد ترسیم) نمایش داده میشود. - کف شیار رزوه داخلی در برش یا نمایشهای الزم با خطی که عمق مؤثر را نشان میدهد نمایش محدود مییابد. - بخشهایی که در دید پنهان هستند معمولاً با خطچین بیان میشوند

تفاوت خطوط ضخیم و نازک :

سطوح/قطرهای اصلی مؤثر در بسیاری از استانداردهای نقشهکشی: - خطوطی که بیانگر هستند ممکن است نسبت به خطوط کماهمیتتر یا خطوط کمکی ضخیمتر یا برجستهتر باشند. - خطوط رابط کمکی و خطوط غیرمؤثر معمولاً نازکتر یا خطچین اند

رزوه (Thread) یا دنده، یک شیار حلزونی/مارپیچ روی سطح یک قطعه (مانند پیچ یا رویه داخلی سوراخ) است که امکان را فراهم میکند. نمایش صحیح رزوه روی اتصال بازشونده، مونتاژ و کنترل کیفیت نقشه های صنعتی، نقشی کلیدی در دارد؛ زیرا رزوه تنها یک ویژگی هندسی تزئینی نیست، بلکه معیار تعیینکننده برای عملکرد اتصال پیچومهرهای وهمینطور اتصالات لوله و ابزارهای مکانیکی است .

رزوه در طراحی مکانیک، یکی از پرکاربردترین روشهای اتصال است. اتصال رزوه‌های به دلیل قابلیت باز و بست، کنترل کشش (در پیچهای پیشرفته یا اتصالات حساس)، و امکان تنظیم دقیق مکانیکی، جایگاه ویژه‌ای در ماشینسازی، خودرو، هوافضا، صنایع برق و الکترونیک صنعتی و حتی سیستمهای لولهکشی دارد.

اصول ترسیم رزوه در نقشه کشی صنعتی

ترسیم رزوه خارجی :

در نماهای مختلف، نمایش قراردادی انجام میشود: در نمای رو به رو (یا نمایی که محور رزوه عمود بر صفحه نقشه باشد): معمولاً خط تیره (بسته به قرارداد) برای نمایش ظاهر دندهها به صورت ساده استفاده میشود .

در نماهای جانبی/محور موازی با صفحه برای :خطوط رزوه در امتداد میتوانند به صورت خطوط پیوسته (برای بخشهای مرئی) و خطچین (برای بخشهای نامرئی) نشان داده شوند .

در بسیاری از روشهای قراردادی، به جای ترسیم کامل مارپیچ، از دو خط متوازی بیان میگردند. خطچی نقطرها استفاده میشود و قسمتهای پنهان با در برش طولی و مقطع: در صورت نیاز به برش،

Mohammad Amin Saedi

محمد امین سعدی

Sheet Metal Drawing

جلوگیری از گسیختگی همراه است. در مقابل، **Shallow Drawing** اغلب از نظر اقتصادی جذاب تر است، اما برای قطعات عمیق قابلیت تولید محدودتر می شود.

فرآیند شکل دهی کشش ورق فلزی یکی از روش های کلیدی در تولید قطعات توخالی و شکل دهی ورق است که در صنایع مختلف از بسته بندی تا خودروسازی به کار می رود. موفقیت در این فرایند به عوامل متعددی وابسته است؛ از جمله طراحی مناسب ابزار (پانچ، ماتریس و بلنکهولدر)، انتخاب صحیح ماده و کنترل دقیق پارامترهایی مانند نسبت کشش، نیروی کشش، روانکاری و سرعت پرس.

همچنین نقش شبیه سازی و آنالیز عددی در سال های اخیر بسیار پررنگ شده است. استفاده از روش اجزای محدود و نرم افزارهای تخصصی، سبب می شود قبل از ساخت قالب، ریسک عیوبی نظیر ترک و چروکیدگی کاهش یابد و طراحی به شکل بهینه تری انجام شود. در آینده نیز با توسعه روش های محاسباتی، افزایش دقت مدل های ماده و بهبود فرآیندهای دیجیتال، انتظار می رود طراحی و تولید ورق کاری به سمت رویکردهای هوشمندتر، کم هزینه تر و سریع تر حرکت کند؛ به گونه ای که رقابت پذیری صنعتی افزایش یابد.

ورق فلزی (sheet metal) به ورقی گفته میشود که ضخامت آن نسبت به ابعاد طول و عرض کم است. ورقها معمولاً از نورد گرم یا نورد سرد به دست می آیند و سپس بسته به نیاز صنعت میمکن است تحت عملیات تکمیلی مانند آنیلینگ، آبکاری یا روکشهای سطحی قرار گیرند. ورقهای فلزی به دلیل انعطاف پذیری در فرآیندهای شکل دهی، به عنوان ماده اولیه رایج برای ساخت قطعات مصرفی و صنعتی شناخته میشوند.

تفاوت بر اساس میزان عمق کشش و نسبت عمق به قطر :

Shallow Drawing

در کشش کم عمق، عمق قطعه نسبت به قطر کمتر است و تغییر شکل در طول مسیر معمولاً محدودتر محسوب می شود. در این حالت، ریسک چروکیدگی و پارگی می تواند کمتر از کشش عمیق باشد؛ اما همچنان کنترل بلنکهولدر، روانکاری و شعاع گوشه ای قالب ضروری است.

Deep Drawing

در کشش عمیق، عمق قطعه زیاد است و ماده تحت تغییر شکل شدیدتری قرار می گیرد. این امر باعث افزایش کرنش های پلاستیک و در نتیجه احتمال بروز ترک، پارگی یا ناپایداری های جریان می شود. همچنین به دلیل مسیر طولانی تر جریان ماده، کاهش ضخامت یا افزایش آن در برخی نواحی می تواند رخ دهد. بنابراین طراحی **Deep Drawing** معمولاً حساستر بوده و ممکن است نیازمند مراحل متعدد یا اصلاحات طراحی قالب باشد.

از منظر تحلیل فرآیند، **Deep Drawing** با چالش هایی نظیر افزایش تنش های کششی در دیواره ی قطعه، افزایش احتمال **Thinning** (نازک شدن)، و مدیریت نسبت کشش برای

Artin Ameri Shahrabi

این یعنی ما از همان ابتدا می‌دانیم آیا این قطعه قابل ساخت هست یا خیر.

مدیریت مجموعه‌های عظیم (Assembly Management) تصور کنید بخواهید مدل سه‌بعدی یک هواپیمای بوئینگ را باز کنید. شما با هزاران زیرمجموعه و میلیون‌ها قطعه روبرو هستید. نرم‌افزارهای معمولی در برابر این حجم از داده‌ها کرش می‌کنند، اما کاتیا به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند این حجم عظیم از داده‌ها را مدیریت کند. این قابلیت به مهندسان اجازه می‌دهد تا «تداخلات» (Clash Detection) را پیش از ساخت واقعی بررسی کنند. یعنی قبل از اینکه میلیون‌ها دلار هزینه شود تا یک قطعه ساخته شود، در محیط نرم‌افزار متوجه می‌شویم که مثلاً یک کابل برق از مسیر یک تیر اصلی عبور کرده و با آن برخورد دارد.

نتیجه‌گیریدر نهایت، کاتیا در صنعت هوافضا، زبان مشترک میان طراحان، تحلیل‌گران سازه و متخصصان تولید است. این نرم‌افزار با ترکیب دقت ریاضی، قدرت مدیریت داده‌های عظیم و قابلیت‌های پیشرفته در مدل‌سازی سطوح، تضمین می‌کند که پیچیده‌ترین ماشین‌های ساخته دست بشر، نه تنها در روایا، بلکه در آسمان نیز به درستی و با ایمنی کامل عمل کنند.

آرتین عامری شهبابی

CATIA

وقتی صحبت از طراحی یک هواپیما یا یک ماهواره می‌شود، ما با چیزی فراتر از یک «نقشه ساده» روبرو هستیم؛ ما با میلیون‌ها قطعه، پیچ و مهره و سیستم پیچیده‌ای روبرو هستیم که باید با دقت میکرونی در کنار هم قرار بگیرند. در این میان، نرم‌افزار کاتیا (CATIA) دیگر فقط یک ابزار طراحی نیست، بلکه ستون فقرات مهندسی در صنایع پیشرفته، به‌ویژه هوافضا، محسوب می‌شود.

چرا کاتیا در هوافضا جایگاه ویژه‌ای دارد؟ بسیاری از نرم‌افزارها هستند که می‌توانند قطعات سه‌بعدی را مدل‌سازی کنند، اما تفاوت اصلی کاتیا در مفهوم «مدل‌سازی سطح‌محور» (Surface Modeling) و توانایی مدیریت سیستم‌های بسیار بزرگ است. در ساخت بدنه هواپیما (Fuselage) یا بال‌ها، ما با سطوحی سروکار داریم که باید از نظر آیرودینامیکی بسیار نرم و دقیق باشند. کاتیا در مدیریت این سطوح پیچیده (Class-A Surfaces) بی‌رقیب است؛ یعنی سطوحی که هم از نظر ریاضی دقیق هستند و هم از نظر ظاهری و تولیدی، بی‌نقص به نظر می‌رسند.

از طراحی تا تولید؛ فراتر از یک مدل‌سازی یکی از بزرگترین چالش‌ها در صنعت هوافضا، هماهنگی بین بخش طراحی و بخش تولید است. کاتیا با استفاده از قابلیت PLM (مدیریت چرخه حیات محصول)، این فاصله را پر می‌کند.

وقتی یک مهندس در کاتیا، یک قطعه را طراحی می‌کند، تمام اطلاعات مربوط به متریال، تحمل فشار، نحوه اتصال و حتی چگونگی ساخت آن قطعه در ماشین‌آلات CNC، در همان مدل نهفته است.

Koroush Mohammad mirzaei

کوروش محمد میرزایی

مقایسه بین AutoCAD و DraftSight

برای اندازه‌گیری جاذبه از دستگاهی به اسم گرانش‌سنج استفاده می‌کنن با این وسیله می‌شه فهمید جاذبه در نقاط مختلف زمین چقدر فرق می‌کنه این تفاوت‌ها به خاطر چرخش زمین ارتفاع و جنس مواد بستگی داره

۳. کارایی و سخت‌افزار AutoCAD به دلیل سنگین بودن و قابلیت‌های چندگانه، به سخت‌افزار قدرتمندتری (به‌ویژه رم و پردازنده) نیاز دارد. DraftSight معمولاً سبک‌تر است و روی سیستم‌هایی با مشخصات متوسط نیز به خوبی اجرا می‌شود. این ویژگی برای شرکت‌هایی که تعداد زیادی ایستگاه کاری (Workstation) با بودجه محدود دارند، یک مزیت است.

۴. قیمت و مالکیت (نکته حیاتی) AutoCAD مدل فروش آن عمدتاً به صورت اشتراک سالانه (Subscription) است که هزینه بسیار بالایی را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. شما مالک نرم‌افزار نیستید، بلکه حق استفاده از آن را می‌خرید. DraftSight مدل‌های متنوع‌تری دارد. برخلاف اتوکد، در بسیاری از نسخه‌ها می‌توانید نسخه دائمی (Perpetual) را خریداری کنید که در بلندمدت برای پروژه‌های صنعتی با بودجه مشخص، بسیار به‌صرفه‌تر است.

مقایسه بین AutoCAD و DraftSight یکی از بحث‌های همیشگی در میان مهندسان و طراحان است. هر دو نرم‌افزار از پلتفرم DWG استفاده می‌کنند و در نقشه‌کشی دوبعدی بسیار قدرتمند هستند، اما تفاوت‌های کلیدی در فلسفه طراحی، قیمت و اکوسیستم آن‌ها وجود دارد.

مقایسه :

۱. قابلیت‌ها و ابزارها (AutoCAD Features) این نرم‌افزار استاندارد طلایی صنعت است. علاوه بر ابزارهای دوبعدی بسیار پیشرفته، اکوسیستم بسیار گسترده‌ای دارد. قابلیت‌هایی مثل AutoLISP برای اتوماسیون (نوشتن اسکریپت برای انجام کارهای تکراری در نقشه‌های صنعتی پیچیده) و دسترسی به هزاران پلاگین اختصاصی، آن را در یک سطح بالاتر قرار می‌دهد. DraftSight این نرم‌افزار بیشتر بر روی شبیه‌سازی تجربه اتوکد تمرکز دارد. ابزارهای اصلی ترسیم ویرایش و مدیریت لایه‌ها در DraftSight بسیار مشابه اتوکد است. اگرچه قابلیت‌های اتوماسیون آن وجود دارد، اما به اندازه اکوسیستم اتوکد وسیع و منعطف نیست.

۲. دقت و استانداردهای صنعتی AutoCAD به دلیل قدمت زیاد، تمامی استانداردهای بین‌المللی (مثل ISO، ANSI، DIN) به طور کامل و با جزئیات بسیار دقیق در آن تعبیه شده‌اند. در صنایع حساس (مثل هوافضا یا نفت و گاز) که کوچک‌ترین خطا در لایه‌ها یا ابعاد می‌تواند فاجعه‌بار باشد، اتوکد به دلیل پایداری و دقت بالا، اولویت اول است. DraftSight برای اکثر نیازهای صنعتی استاندارد، کاملاً دقیق و قابل اعتماد است.

Mohammad Ehsan Etemadian

تعامل با مشتریان که می‌توانند طرح را در محیط واقعی مشاهده کنند. توانایی باز سازی و ترمیم AR به معماران امکان می‌دهد تا بهترین روش‌ها را شناسایی کنند و بتوانند نقص‌های آن را بگیرند. برای مثال) تفاوت نقشه کامپیوتری و سنتی فرش دستبافت نقشه سنتی فرش دستبافت به صورت دستی و بر روی کاغذ‌های شطرنجی طراحی می‌شد، طراحان با استفاده از رنگ‌ها و خطوط مختلف طرح مورد نظر خود را بر روی این کاغذ‌ها اجرا می‌کردند، این نقشه‌ها سپس به دست بافنده می‌رسید و آنها با استفاده از آن فرش را می‌بافتند برای نمونه در فرش‌های عشایری نظیر قشقایی یا بختیاری از نقشه‌های سنتی معمولاً استفاده می‌شود.

ولی در نقشه‌کشی کامپیوتری، در این روش طراحی با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی طرح مورد نظر خود را به صورت دیجیتال طراحی می‌کند سپس طرح را به صورت فایل‌های مختلفی مانند PDF_JPEG یا DXF ذخیره می‌کنند و به دستگاه‌های بافت منتقل می‌شود.

محمد احسان اعتمادیان

نقشه‌کشی سنتی و واقعیت افزوده AR

برای شروع ما اول باید با مفهوم موضوع تحقیقمون آشنا بشیم که در ادامه کامل متوجه خواهید شد. نقشه‌کشی سنتی یا طراحی سنتی چیست؟

ترسیم انواع نقش و نگارهای خیالی یا به صورت خطی در اشکال و ترکیب‌های مختلف برای به‌کارگیری در انواع آثار و انواع صنایع را طراحی یا نقشه‌کشی سنتی می‌گویند. اما نقشه‌کشی در واقعیت افزوده چیست و چه مفهومی دارد؟ در این نوع از واقعیت افزوده دستگاه برای جمع‌آوری اطلاعات درباره موقعیت کاربر خود از مواردی مثل GPS_ژیروسکوپ_قطب‌نما و شتاب‌سنج استفاده می‌کنند. این اطلاعات به دستگاه کمک می‌کند تا محتوای AR را در یک موقعیت خاص به کاربر تحویل دهد. استفاده از این نوع در دستگاه‌های موبایل منجر به تولید نقشه و مسیر یابی می‌شود.

تا الان باید مقداری با موضوع تحقیق آشنا شده باشید. در ادامه می‌خواهیم تفاوت‌ها را شون رو باهم بفهمیم و تجزیه و تحلیل کنیم. تفاوت‌ها: در طراحی سنتی یا نقشه‌کشی سنتی همه چیز به صورت ذهنی و با ابزار آلات اولیه انجام می‌شود و نمی‌توان طرح اولیه را اونجوری که در آخر کار نمایان می‌شود به نمایش گذاشت تا تحلیل و ایرادگیری شود. ولی در واقعیت افزوده شما امکان دسترسی به معماری پیش‌نمایش (previsualization) اشاره کرد که به معماران امکان می‌دهد طرح‌ها و ایده‌ها را به صورت مجازی در محیط واقعی ببینند و ارزیابی کنند.

Kouhyar Hji Abaadi

کوهیار حاجی ابادی

فرمت های ذخیره CAD

IGES (Initial Graphics Exchange Specification)
IGES : یک استاندارد قدیمی تر (اولین نسخه در سال ۱۹۸۰)
برای تبادل داده های CAD است که هدف آن فراهم کردن یک
فرمت استاندارد و مستقل از فروشنده (vendor-independent)
برای انتقال اطلاعات بین سیستم های CAD
مختلف بود.

IGES عمدتاً برای انتقال داده های هندسی سه بعدی مانند
سطوح (Surfaces) و منحنی ها (Curves) استفاده می شود. با
این حال، IGES محدودیت هایی در پشتیبانی از هندسه پیچیده
(مانند Solid Modeling) و همچنین اطلاعات مربوط به
ترانس ها و حاشیه نویسی ها داشت و گاهی در تفسیر داده ها
دچار خطا میشد.

در دنیای طراحی و مهندسی به کمک کامپیوتر (CAD)
فرمت های مختلفی برای ذخیره و تبادل داده های سه بعدی و
دو بعدی وجود دارند. شناخت تفاوت های این فرمت ها برای
اطمینان از انتقال صحیح اطلاعات بین نرم افزارهای مختلف
ضروری است. چهار فرمت رایج در این زمینه عبارتند از :
DWG، DXF، STEP و IGES.

DWG (Drawing): این فرمت به طور اختصاصی توسط
شرکت Autodesk توسعه داده شده و فرمت اصلی
ذخیره سازی فایل ها در نرم افزار AutoCAD است. DWG
فرمتی باینری و مالکیت دار است که اطلاعات هندسی،
متاداده ها و اطلاعات مربوط به لایه ها، بلوک ها و نمایش سه
بعدی را در خود جای می دهد. به دلیل ماهیت مالکیت دار
بودن، تبادل فایل های DWG بین نرم افزارهای غیر
Autodesk گاهی با مشکلاتی در تفسیر صحیح داده ها مواجه
می شود، اگرچه بسیاری از نرم افزارها از خواندن و نوشتن آن
پشتیبانی می کنند
DXF (Drawing Exchange Format): این فرمت نیز
توسط Autodesk معرفی شد، اما به صورت متن باز (open-
standard) طراحی شده است. DXF به عنوان یک فرمت
واسطه (interchange format) برای تبادل داده های CAD
بین AutoCAD و سایر نرم افزارها ایجاد شد.

Mohammadreza shouhani

محمد رضا شوهانی

DWG-DXF-STEP-IGES

STEP

برای تبادل داده ها ISO این فرمت فایل یکی از استانداردهای سه بعدی است. اطلاعات هندسی و ماهیت فیزیکی محصولات را به خوبی حفظ می کند. از قابلیت ذخیره سازی مدل های پیچیده و داده های مرتبط با محصول پشتیبانی می کند. کاربرد های این فایل در مهندسی مکانیک طراحی صنعتی و تهیه مستندات دقیق برای مستند سازی و تحلیل داده های تولیدی و طراحی استفاده همیشه.

IGES

یکی از فرمت های قدیمی و مشهور برای تبادل داده های این فرمت هستند به ویژه در دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت و به عنوان یک استاندارد برای امکان تبادل اطلاعات طراحی بین نرم افزارهای مختلف معرفی شد. به عنوان یک فرمت باز تعریف شده و به کاربران اجازه میدهد تا داده های طراحی خود را بدون وابستگی به نرم افزار خاصی به اشتراک بزارن. اگر در مورد کاربرد های این فرمت فایل بخام صحبت کنم میتونم به تبادل اطلاعات بین نرم افزارها طراحی و مدل سازی و گزارش های مهندسی اشاره کنم.

امروز میخایم درباره تفاوت فرمت فایل های تبادل نقشه بین نرم افزار ها صحبت کنیم این که اونا هرکدوم به خودی خود چه کاری انجام میدن و کاربرد هاشون چیه و ما برای هر کاری از چه فرمت فایلی استفاده کنیم؟
خب اگه بخام به صورت کلی بگم این چهار فرمت فایل به طور گسترده در صنعت طراحی به ویژه در طراحی مهندسی و معماری استفاده می شوند کاربردهای هر یک از آنها رو در ادامه مورد بحث قرار میدم!

DWG

اولین فرمت فایلی که میخام اول مورد بحث قرار بدم فایل **AutoCad** هستش. این فرمت فایل بومی نرم افزار **DWG** هستش که کاربرد اون بیشتر برای ذخیره سازی فایل های دو **Drawing** بعدی و سه بعدی استفاده میشه که مخفف هستش. اطلاعات در این فرمت به صورت باینری ذخیره میشه و این به این معنیه که فایل های به طوری رمز گذاری میشن که اون هارو فقط باز کنه این قابلیت از طرفی **AtuoCad** خوب دیده میشه که چون به صورت باینری ذخیره میشه فضای کمی رو اشغال میکنه اما با هیچ برنامه ی به غیر از برنامه خودش قابل خواندن نیست!

DXF

به منظور ایجاد **Data Exchange Format** یا **DXF** راحتی و تسهیل در انتقال و تبادل اطلاعات بین نرم افزار های مختلف طراحی و ایجاد شده. این فرمت به صورت ذخیره میشه که به معنای عدم فشرده سازی داده ها **ASCII** و حجم بیشتر نسبت به فایل های دیگر هست و قابل ذکر است این فرمت به دلیل سازگاری بالا با همه برنامه ها حجم بالای هم برخوردار است!

Rouham Hji Abaadi

رهام حاجی آبادی

MBD

مزایای کلیدی MBD شامل کاهش زمان چرخه طراحی و تولید، بهبود کیفیت محصول از طریق کاهش خطا، کاهش هزینه‌های مربوط به مستندات و تسهیل همکاری‌های تیمی است. همچنین، با افزایش قابلیت استفاده مجدد از داده‌های مدل سه‌بعدی، سازمان‌ها می‌توانند به طور موثرتری از سرمایه‌گذاری‌های خود در فناوری CAD بهره‌مند شوند. در نهایت، MBD گامی مهم به سوی تحقق مفاهیمی چون "صنعت ۴.۰" و کارخانه‌های هوشمند است که در آن داده‌های دیجیتال نقشی محوری ایفا می‌کنند.

MBD یا "تعریف مبتنی بر مدل" یک رویکرد نوین در فرآیند طراحی و تولید است که در آن، مدل سه‌بعدی دیجیتال به عنوان منبع اصلی و واحد حقیقت (single source of truth) برای تمام اطلاعات مورد نیاز چرخه عمر محصول عمل می‌کند. در این روش، به جای تولید نقشه‌های دوبعدی سنتی که اغلب با مدل سه‌بعدی همگام‌سازی نمی‌شوند، تمام اطلاعات مهندسی مانند ابعاد، تolerانس‌ها، اطلاعات سطح، یادداشتهای، مواد و سایر مشخصات مستقیماً بر روی مدل سه‌بعدی تعبیه می‌شوند. هدف اصلی MBD، حذف وابستگی به نقشه‌های دوبعدی کاغذی یا دیجیتال و افزایش دقت، کاهش خطا و بهبود ارتباطات در سراسر تیم‌های مهندسی، تولید، کنترل کیفیت و زنجیره تامین است. با استفاده از MBD، اطلاعات به طور مستقیم از مدل سه‌بعدی به نرم‌افزارهای دیگر مانند ابزارهای تحلیل، برنامه‌ریزی تولید (CAM) و سیستم‌های اندازه‌گیری منتقل می‌شود. این یکپارچگی، فرآیندها را تسریع کرده و از دوباره‌کاری‌ها و سوء تفاهم‌های ناشی از اطلاعات متناقض جلوگیری می‌کند.

پیاده‌سازی MBD نیازمند استفاده از نرم‌افزارهای CAD پیشرفته است که قابلیت افزودن و مدیریت حاشیه‌نویسی‌های فنی (Annotations) بر روی مدل‌های سه‌بعدی را داشته باشند. استانداردهایی مانند ASME Y14.41 راهنمایی‌هایی را برای ایجاد و به اشتراک‌گذاری این مدل‌های اطلاعاتی فراهم می‌کنند.

Amirali Ghafari

امیر علی غفاری خطوط استاندارد نقشه کشی

(مثلاً ۰.۲ تا ۰.۳ میلی‌متر) و به صورت خط چین-نقطه ترسیم می‌شوند. این خطوط به تعیین موقعیت و ابعاد دقیق کمک می‌کنند و باید به وضوح از خطوط مرئی و مخفی قابل تفکیک باشند.

بیشترین استفاده در نقشه‌کشی صنعتی به ترتیب زیر است:

۱. خطوط مرئی (Object Lines) — بیشترین

۲. خطوط ابعاد و اندازه‌گذاری — بسیار زیاد

۳. خطوط مخفی — رایج

سایر خطوط مثل خطوط مرکز (Center Line)، خطوط برش، خطوط کمکی و... در مقایسه با این سه گروه، کمتر استفاده می‌شوند. خطوط مرئی ضخیم‌تر از خطوط مخفی هستند چون شکل اصلی و قابل دیدن قطعه را نشان می‌دهند و باید سریع و واضح تشخیص داده شوند.

خطوط مخفی فقط قسمت‌های پنهان را نشان می‌دهند، بنابراین نازک‌تر رسم می‌شوند تا با خطوط اصلی اشتباه گرفته نشوند و نقشه خوانانتر باشد. پس به طور کل چهار دلیل برای ضخیم تر بودن خطوط مرئی نسبت به مخفی است
استانداردهای جهانی همین را الزام کرده‌اند خطوط مخفی فقط اطلاعات تکمیلی اند چون مهم‌ترین اطلاعات نقشه را نشان می‌دهند برای اینکه از خطوط دیگر قابل تشخیص باشند

قلم های صنعتی و استاندارد های نقش مهمی تو طراحی های صنعتی دارن و امروز من قراره از پایه این خط های و چرایی مهم بودنش رو به شما نشون بدم. ما به طور کلی ۴ نوع خطوط استاندارد داریم. خطوط مرئی خطوط مخفی خطوط مرکزی خطوط ابعاد هر کدام رو توضیح میدم.

خطوط مرئی (Visible/Object Lines)

این خطوط، که نمایانگر لبه‌ها و سطوح قابل مشاهده قطعه هستند، معمولاً با ضخیم‌ترین قلم (مثلاً ۰.۷ تا ۱.۰ میلی‌متر) ترسیم می‌شوند. ضخامت بیشتر این خطوط باعث می‌شود که شکل کلی و کانتور اصلی قطعه به سرعت در ذهن بیننده ترسیم شود و توجه اصلی را به خود جلب می‌کند. این خطوط، اطلاعات اولیه و حیاتی در مورد هندسه قطعه را منتقل می‌کنند.

خطوط مخفی (Hidden Lines)

این خطوط، که نمایانگر لبه‌ها و سطوح پنهان قطعه (که در نمای مورد نظر دیده نمی‌شوند اما وجود دارند) هستند، با قلمی نازک‌تر (مثلاً ۰.۳ تا ۰.۵ میلی‌متر) ترسیم می‌شوند. استفاده از قلم نازک‌تر برای خطوط مخفی، از شلوغ شدن نقشه جلوگیری کرده و به تفکیک اطلاعات کمک می‌کند. خطوط مخفی جزئیات بیشتری را در مورد ساختار داخلی قطعه نشان می‌دهند، اما چون اطلاعات ثانویه محسوب می‌شوند، نباید بر خطوط مرئی غلبه کنند.

خطوط مرکزی (Center Lines)

این خطوط که برای نشان دادن محور تقارن قطعات یا مراکز دایره‌ها و سوراخ‌ها استفاده می‌شوند، معمولاً با نازک‌ترین قلم

Seyed Ali MirMohammad Meygouni

سیدعلی میرمحمد میگونی مقیاس های نقشه کشی

متوسط مقیاس : نقشه هایی با مقیاس ۱:۵۰۰ تا ۱:۱۰۰۰۰ می گویند که مخصوص نقشه های اجرایی مهندسی است
کوچک مقیاس : با مقیاس هایی بالا تر از ۱:۵۰۰۰۰ می باشند که مخصوص اطلس های جغرافیایی می باشد .

برای آغاز میتوان گفت مقیاس نسبت اندازه طول ترسیم شده در کاغذ و یا نرم افزار به اندازه همان طول در واقعیت است و میتوان گفت مقیاس یک عدد کسری است
بین مقیاس و معماری همواره رابطه ای محکم وجود دارد چون ما همیشه در معماری نیاز به مقیاس داریم تا بتوانیم اندازه های بزرگی در حد متر و کیلومتر را بر روی کاغذ پیاده کنیم
همیشه در مقیاس صورت کسر یک میماند بنابراین برای حساب کردن اندازه حقیقی لازم است اندازه رسم شده را در مخرج کسری که به عنوان مقیاس اعلام میشود

و ما گاهی برای تبدیل مقیاس ها به ابزاری به اسم اشل نیاز داریم که یک خط کش سه وجهی است با استفاده از اشل میتوان متوجه شد مقیاس هر نقشه یا طرحی که بر روی کاغذ وجود دارد چیست

مقیاس ها دارای سه دسته کلی هستند

مقیاس ساده : مخصوص کشور هایی است که از سیستم متریک استفاده می کنند که واحد هایی مثل سانتی متر و متر دارد
مقیاس مرکب : بر خلاف نوع قبلی است و از سیستم متریک پیروی نمیکند

مقیاس خطی : ولی مقیاس خطی از هر دوی آنها متفاوت تر است به گونه ای که دیگر اعداد کسری را به عنوان مقیاس نمیبینیم بلکه یک خط که به بخش های مختلفی تقسیم شده است دیده میشود

Alireza
Rostami

علیرضا رستمی

مقایسه نقشه کشی سنتی و مدرن

۲- در نقشه کشی سنتی ما احتیاج به وقت و دقت خیلی بیشتری نسبت به نقشه کشی در واقعیت افزوده داریم.
۳- در نقشه کشی در واقعیت افزوده ما میتوانیم از ابزارالات بیشتری در وقت کمتری استفاده کنیم.

نقشه کشی سنتی : در این نوع از نقشه کشی ما تمام کارها را با استفاده از ابزارالاتی مانند:مداد ، کاغذ ، خط کش و ... انجام میدهیم این روش بسیار کند تر از هوش مصنوعی است و نیاز به دقت خیلی بیشتری دارد . مهم ترین چیز در این نوع نقشه کشی این است که خیلی از کارها را نمیتوانیم انجام دهیم و اینکه ما شکل را به صورت 2D داریم نه 3D و این از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .

نقشه کشی در واقعیت افزوده یا ai :

در نقشه کشی با واقعیت افزوده ما میتوانیم تمام کارها را فقط با یک تبلت یا لپ تاپ انجام دهیم . با برنامه هایی مانند freecad ما میتوانیم کارهای زیادی انجام دهیم مثلا:
با ابزار pocket ما میتوانیم در شکل حفره ایجاد کنیم و یا با ابزار pad ما میتوانیم شکل را 3D کنیم که همان طور که گفتم این موضوع در نقشه کشی از اهمیت بالایی برخوردار است.

ما در نقشه کشی در واقعیت افزوده میتوانیم خیلی سریع تر کار کنیم و نیاز به دقت زیادی نسبت به نقشه کشی سنتی نداریم . تفاوت های این دو : به نظر من مهم ترین تفاوت های نقشه کشی سنتی با نقشه کشی در واقعیت افزوده یا ai این چند مورد هستند :

۱-در واقعیت افزوده ما میتوانیم شکل را به صورت 3D ببینیم که این از اهمیت زیادی برخوردار است .

Seyed Amirhossein Mousavi

سید امیر حسین موسوی

آشنایی با نرم افزار Shape و قابلیت های نقشه کشی ابری و همکاری تیمی

این سطح از هماهنگی، نه تنها سرعت پیشرفت پروژه را بالا می برد، بلکه احتمال خطاهای ناشی از استفاده از نقشه های قدیمی را هم تقریباً به صفر می رساند و فرآیند تصمیم گیری را در تیم بسیار سریع تر میکند.

در پروژه های مهندسی مدرن، نرم افزار Shape به عنوان یک ابزار تخصصی برای طراحی و مدیریت هندسی شناخته می شود که تمرکز ویژه ای بر دقت و سرعت در خروجی ها دارد. یکی از ویژگی های متمایز این نرم افزار، قابلیت «نقشه کشی ابری» یا همان Cloud-based Drafting است.

در این روش، نقشه ها دیگر به صورت فایل های ایستا و محصور در یک سیستم محدود نیستند؛

بلکه به صورت داده های ابری ذخیره می شوند که این موضوع باعث می شود دسترسی به آخرین نسخه ی طراحی، از هر مکان و با هر دستگاهی به صورت آنی امکان پذیر باشد.

این قابلیت ابری، سنگ بنای «همکاری تیمی همزمان» در محیط نرم افزار است. در پروژه های بزرگ که چندین مهندس همزمان روی بخش های مختلف یک مجموعه کار می کنند، مشکل تداخل نسخه ها یا از دست رفتن اطلاعات بسیار رایج است.

اما با پلتفرم Shape، تیم طراحی می تواند به صورت همزمان روی یک مدل یا نقشه کار کنند.

یعنی وقتی یک مهندس تغییری در ابعاد یک قطعه ایجاد می کند، این تغییر بلافاصله برای سایر اعضای تیم در جریان قرار می گیرد.

Mohammad Bani Asadi

محمد بنی اسدی

تفاوت سیستم فرجه اول و سوم

تفاوت سیستم تصویر اول (first angel) و سیستم تصویر سوم (third angel) در نقشه کشی اروپا و آمریکا در نقشه کشی فنی بیشتر به جای قرارگیری نماها نسبت به جسم برمیگردد.

این سیستم استاندارد های مختلف دارد ، اروپا بیشتر از تصویر اول استفاده میکنند مثل آلمان آمریکا و کانادا بیشتر از تصویر سوم استفاده میکنند .

مثلا نمای بالا میاد پایین نمای اصلینمای سمت راست میاد سمت چپ نمای سمت چپ میاد سمت راست .

یعنی برعکس حساب میشه تصویر بین بیننده و جسم قرار می گیرد.

تو اروپا معمولا برعکس چیده میشه و برعکس آمریکا طبیعیه در آخر نمای تصویر اول یعنی first angel به نمای third angel یعنی تصویر سوم دیده میشه

Yusof Khanjani

یوسف خانجانی

First And Third Angle

نتیجه گیری

این دو سیستم با وجود اینکه اهداف مشترکی دارند، در نمایش و تفسیر شیء از زاویه های متفاوتی عمل می کنند. انتخاب بین این دو سیستم بستگی به منطقه جغرافیایی و موضوع پروژه دارد.

معرفی سیستم ها

۱. سیستم تصویر اول (First Angle) تعریف: در این سیستم، قسمت های مختلف شیء به گونه ای نمایش داده می شوند که شبیه به آنچه در نظر داریم باشند. نحوه ی نمایش: اگر بخواهید تاثیر یک جلوه یا نمای خاص را بر روی نقشه نشان دهید، آن تصویر در بالای شیء قرار می گیرد. کشورهای استفاده کننده: این سیستم بیشتر در اروپا و کشورهایی مانند آلمان و فرانسه به کار می رود.

۲. سیستم تصویر سوم (Third Angle) تعریف: سیستم تصویر سوم بر اساس نمای مورد نظر از یک شیء است، به طوری که آنچه را در جلوی شیء است، در نمای بالا قرار می دهد. نحوه ی نمایش: در این سیستم، نمای بالا، رفتار واقعی جزء را در جلوی شیء نشان می دهد. کشورهای استفاده کننده: این سیستم معمولاً در آمریکا و کشورهای دیگر مانند کانادا و انگلیس استفاده می شود. روش تصویری:

در سیستم تصویر اول، نماها به صورت معکوس نسبت به یکدیگر قرار می گیرند. در سیستم تصویر سوم، نماها به صورت طبیعی نسبت به یکدیگر نمایش داده می شوند. تفسیر و استفاده: در تصویر اول، برای تفسیری درست از ابعاد و نسبت ها نیاز به دقت بیشتری است. در تصویر سوم، تصاویر به طوری طراحی شده اند که به راحتی قابل درک و تفسیر باشند. تصاویری برای به تصویر کشیدن تفاوت ها تصویر اول: نمای نزدیک، نمای جانبی و نمای بالایی. تصویر سوم: نمای بالایی، نمای نزدیک و نمای جانبی.

Kamyab Chaharmahali

بهترین انتخاب چیست؟ در جستجوی یک جایگزین مناسب برای AutoCAD، نیاز است که به نیازها و خواسته‌های خود دقت کنید. البته، اگر قصد دارید از نرم‌افزار CAD برای تجارت استفاده کنید، گزینه‌های پولی معمولاً می‌توانند پروژه‌های پیچیده‌تری را مدیریت کنند، اما نرم‌افزار رایگان برای مبتدیان، دانش‌آموزان و گردش‌های کاری کوچک‌تر عالی هستند.

کامیاب چهارمحالی نرم افزار های نقشه کشی

AutoCAD

نرم افزار AutoCAD یکی از قدرتمندترین ابزارهای طراحی و مدل‌سازی در دنیای فناوری است. اما گاهی اوقات با توجه به پروژه‌های مختلف به دنبال گزینه‌های مشابه با امکانات متنوع هستیم. در این تحقیق به بررسی و معرفی نرم‌افزارهای مشابه نرم افزار AutoCAD با تمرکز بر خصوصیات و قابلیت‌های آنها می‌پردازم.

FreeCAD

مشابه نرم افزار AutoCAD

FreeCAD یکی از معدود گزینه‌های CAD رایگان و منبع باز است که امروزه در دسترس بوده و مورد احترام بسیاری است. این ابزار از مدل‌سازی پارامتریک سه بعدی پشتیبانی می‌کند، به این معنی که می‌توانید به سادگی با تنظیم پارامترهای خود، تغییرات طراحی را در لحظه ایجاد کنید.

SolidWorks

یکی از پرکاربردترین نرم‌افزارهای CAD است. این ابزار با امکانات گسترده‌ای از جمله مدل‌سازی اجسام سه‌بعدی، شبیه‌سازی حرکت و تحلیل‌های مکانیکی، گزینه‌ی مناسبی برای کسانی است که به دنبال یک جایگزین مناسب برای AutoCAD هستند. اگر تنها چیزی که نیاز دارید مدل‌سازی پارامتریک سه بعدی است، پس Solidworks یکی از بهترین جایگزین‌هایی است که می‌توانید برای اتوکد پیدا کنید.

Rhino

یک نرم‌افزار معماری و طراحی صنعتی است که با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده، امکان مدل‌سازی هنری و دقیق را فراهم می‌کند. این ابزار به عنوان یک گزینه قدرتمند در زمینه طراحی با سطوح منحنی و سه‌بعدی شناخته می‌شود.

Parham Karzemi

تجهیزات و ابزارها را نشان می‌دهد. نقشه جانمایی، موقعیت کلی تجهیزات در سایت را مشخص می‌کند. نقشه جانمایی عمومی، جزئیات بیشتری از تجهیزات و پایپینگ را نمایش می‌دهد. نقشه ایزومتریک برای ساخت و نصب لوله‌ها استفاده می‌شود. نقشه قطعه‌بندی شده برای ساخت در کارگاه و نقشه اجرایی برای ساخت و مونتاژ نیز از دیگر نقشه‌های مهم هستند. روند طراحی در این نرم‌افزار معمولاً شامل مراحل زیر است: تعریف پروژه با تنظیم واحدها و استانداردها، ایجاد نقشه فرایندی شامل تجهیزات اصلی، مسیر سیالات و شیرآلات، ایجاد مدل سه‌بعدی با قرار دادن تجهیزات و ترسیم مسیر لوله‌ها، کنترل تداخل و بررسی برخورد لوله با سازه‌ها، تولید نقشه‌های ایزومتریک و استخراج گزارش‌های متریکال، و در نهایت بازبینی نهایی و تطبیق با استانداردها.

در طراحی لوله‌کشی صنعتی باید استانداردهای معتبری مانند استاندارد لوله‌کشی فرایندی، استاندارد لوله‌کشی نیروگاهی، استانداردهای ابعاد و مشخصات اتصالات، و استانداردهای بین‌المللی رعایت شوند. نکات مهم طراحی شامل انتخاب جنس مناسب لوله، تعیین قطر بر اساس دبی و فشار، رعایت افت فشار مجاز، انتخاب ساپورت مناسب، در نظر گرفتن انبساط حرارتی، رعایت دسترسی برای تعمیرات و در نظر گرفتن ایمنی در برابر آتش و نشست است.

پرهام کاظمی

Plant 3D

نرم‌افزار اتوکد پلنت سه بعدی یکی از ابزارهای تخصصی شرکت اتودسک است که برای طراحی و مدل‌سازی سیستم‌های لوله‌کشی صنعتی به کار می‌رود. این نرم‌افزار که بر پایه محیط اتوکد کار می‌کند، به مهندسان اجازه می‌دهد تا علاوه بر ترسیم دوبعدی، مدل‌های سه‌بعدی هوشمند از تأسیسات صنعتی ایجاد کنند. لوله‌کشی صنعتی یکی از مهم‌ترین بخش‌های طراحی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه، آب و فاضلاب، مواد غذایی و داروسازی است. دقت در طراحی مسیر لوله‌ها، انتخاب قطر مناسب، جانمایی تجهیزات و رعایت استانداردها اهمیت بسیار زیادی دارد. یک اشتباه کوچک در طراحی می‌تواند باعث افزایش هزینه، تأخیر در اجرا یا حتی خطرات ایمنی شود. نرم‌افزار پلنت سه‌بعدی امکانات متنوعی از جمله طراحی نقشه‌های فرایندی، مدل‌سازی سه‌بعدی پایپینگ، تولید نقشه‌های ایزومتریک، استخراج نقشه‌های اجرایی، مدیریت تجهیزات و قطعات، تهیه گزارش‌های متریکال و تشخیص تداخل اجزا را فراهم می‌کند.

از مهم‌ترین مزایای این نرم‌افزار می‌توان به طراحی هوشمند اشاره کرد، به این معنا که قطعات و لوله‌ها دارای اطلاعات فنی هستند، نه فقط خطوط گرافیکی. همچنین ارتباط بین نقشه فرایندی و مدل سه‌بعدی وجود دارد، به طوری که تغییر در نقشه فرایندی در مدل قابل پیگیری است. استخراج نقشه‌های دقیق از مدل سه‌بعدی، کاهش خطاهای اجرایی، تشخیص خودکار تداخل لوله‌ها با سازه‌ها و تجهیزات، گزارش‌گیری سریع از لیست مواد، طول لوله‌ها و تعداد قطعات، و امکان هماهنگی میان بخش‌های مختلف طراحی از دیگر مزایای این نرم‌افزار است.

Amirali Kahe

امیرعلی کاهه

مقایسه نسخه های AutoCad

استفاده از نرم افزار های واسط
برخی از نرم افزار های GIS یا نسخه قدیم اتوکد را روی یک
ماشین مجازی اجرا کنید که هنوز از فرمان Tablet پشتیبانی
می کند.

خلاصه ای از تعریف *Auto Cad*
اتوکد یک نرم افزار طراحی به کمک رایانه است که بسیاری از
کاربران کامپیوتر در حوضه های مختلف با نام آن آشنا هستند.
این نرم افزار محبوبیت و جایگاه خاصی در بین مهندسان و
طراحان است .

این نرم افزار با استفاده از قابلیت ها و توانایی های پردازشی
کامپیوتر ، ترسیم، ویرایش و بهینه سازی طرح های مختلف را با
سرعت بیشتر انجام می دهد.

اتوکد چه قابلیت هایی دارد ؟

۱. مدل سازی ۳ بعدی
۲. سازگار با فرمت های PDF و DNG
۳. اندازه گیری هوشمند
۴. قابلیت سفارش سازی
۵. طرح های متنوع

برای تبدیل یک نقشه دستی به فایل AutoCAD
باید نقشه را روی یک تخته دیجیتایزر سوار کنیم .
با نرم افزار اتوکد نقاط کنترل را می توان تعریف کرد و سپس
خطوط را با قلم دنبال کنیم . و می خواهیم برایتان نسخه
جدیدتر اتو کد توضیح دهیم .

۱. ابزار های مورد نیاز
تخته سطحی حساس است که معمولا با فشار ابعاد A1 تا
A0 دارد .

نکته ای که اینجا هست این است که کامپیوتر های نسخه
قدیمی تر اتوکد را دارند مانند نسخه ۲۰۰۰
تا ۲۰۱۴ که به فرمان tablet پشتیبانی کامل دارد
2. آماده سازی نقشه :

نقشه کاغذی را تمیز و صاف روی تخته ای می چسبانیم تا
تکون نخورد. اگر نقشه مچاله یا چروک شود تا حد امکان آن را
باید صاف کرد چون دقت نهایی به صافی کاغذ بستگی دارد .

محدودیت ها در نسخه جدید autocad
اتو کد از نسخه سال ۲۰۱۵ به بعد به فرمان tablet به طور
کامل حذف شده و برای همین برای استفاده از نسخه جدید
فقط ۲ راه داریم

1. روش مدرن و جایگزین

که باید نقشه دستی را با دقت بالا اسکن کنیم ، سپس تصویر را
به دستور Attack وارد اتوکد کرده ، و با ماوس روی تصویر
اسکن شده ترسیم کنید و این روش خروجی را با دقت خوب و
بدون نیاز به Digitizer سخت افزاری می دهد .

Seyed Amin Mortazavi

نقشه کشی دشتی در برابر نرم افزار های cad : در نقشه کشی دستی رسم یک اتصال پیچ مهره نیازمند حوصله و دقت بالایی است. طراح باید با استفاده از شابلون ها و... سر شش گوش پیچ را رسم کند. برای نشان دادن رزوه ها روی کاغذ رسم مارپیچ های واقعی بسیار طاقت فرساست برای همین از خطوط موازی استفاده میکنند. در نرم افزار های cad نیازی به طراحی پیچیده نیست و با توجه به دسترسی آنها به کتاب خانه های استاندارد فقط کافیست نوع پیچ رو را انتخاب کنیم تا نرم افزار به صورت خودکار مدل سه بعدی را وارد محیط مونتاژ کند.

تفاوت نمایش دقیق و ساده شده رزوه ها یکی از چالش های اصلی در رسم پیچ و مهره نحوه نشان دادن دندانه ها و رزوه هاست در استاندارد های نقشه کشی دو روش برای این کار وجود دارد :

۱- نمایش دقیق : در این روش دندانه ها رزوه دقیقاً به همان شکلی که در واقعیت هستن رسم میشوند. (*به صورت مارپیچ*) بیشتر به درد تبلیغات میخورد و در صنعت به دلیل شلوغی و ناخوانا شدن استفاده نمیشود .

۲- نمایش ساده : این روش استاندارد رایج در صنعت است برای جلوگیری از اتلاف وقت و شلوغی نقشه به جای کشیدن دندانه ها و رزوه ها را با دو خط نشان می دهند.

سید محمد امین مرتضوی

Assembly drawing

چگونه نشان دهیم یک پیچ و مهره چگونه بسته میشود؟ نقشه های مونتاژ زبان مهندسين و طراحان و سازندگان در دنیای صنعت هستن. وقتی قطعات مختلف یک دستگاه ساخته میشوند این نقشه مونتاژ است که نشان میدهد این قطعه چگونه و بع چه ترتیبی بسته شده است. مهم ترین و رایج ترینشون هم برای نقشه اتصالات پیچ و مهره ها Bolted joint است. نشان دادن دقیق این ها چه روی کاغذ چه روی کامپیوتر نیازمند استاندارد هایی است:

پیش از ورود به بحث باید اول نماهای روبرو بالا جانبی و یا نما های سه بعدی باشد. برای نشان دادن نحوه قرار گیری از نقشه های انفجاری استفاده میکنیم. در کنار اینها bill of martial وجود دارد که نام قطعه و جنس و... را به طور شماره استاندارد ثبت میکند. وقتی میخواهیم بسته شدن یک پیچ رو نشان دهیم بهترین راه و رایج ترین روش نمای برش خورده است. در نقشه کشی صنعتی یک قانون وجود دارد که قطعات توپر استاندارد مثل شفت ها پین ها خارها و البته پیچ ها در نمای برش طولی هاشور نمیخورند. یعنی وقتی شما یک اتصال را برش میزنید ، قطعاتی با پیچ به هم وصل شده اند هاشور میخورد اما خود پیچ سالم و بدون هاشور رسم میشوند. نکته مهم این است نمایش درگیری رزوه هاست. وقتی پیچ داخل یک سوراخ رزوه دار یا مهره قرار میگیرد رزوه خارجی پیچ بر رزوه داخلی مهره غالب است. در نقشه خطوط مربوط به رزوه پیچ روی خطوط رزوه مهره کشیده میشوند تا تداخل به درستی نمایش داده شود. مشخصات دقیق این پیچ و مهره روی نقشه نصب نمیشود بلکه با یک خط راهنما و به صورت متن مثلاً به شکل پیچ میلیمتری با قطر ۱۲ و گام ۱.۷۵ میلیمتر نوشته شده یا ذکر میشود.

References

- فیزیک دهم رشته ریاضی فیزیک، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ۱۴۰۵
- فیزیک یازدهم رشته ریاضی فیزیک، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ۱۴۰۵
- فیزیک دوازدهم رشته ریاضی فیزیک، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ۱۴۰۵
- هالیدی، رز نیک و واکر، مبانی فیزیک، ترجمه فارسی، جلد ۱
- هالیدی، رز نیک و واکر، مبانی فیزیک، ترجمه فارسی، جلد ۲
- سر وی و جویت، فیزیک برای دانشمندان و مهندسان، ترجمه فارسی
- Giancoli, D. C. Physics: Principles with Applications. Pearson
- Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. Fundamentals of Physics. Wiley
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. Physics for Scientists and Engineers. Cengage
- Tipler, P. A., & Mosca, G. Physics for Scientists and Engineers. W.H. Freeman
- Khan Academy, Physics Section. <https://www.khanacademy.org>
- NASA Educational Resources. <https://www.nasa.gov>
- HyperPhysics, Georgia State University. <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu>
- The Physics Classroom. <https://www.physicsclassroom.com>
- MIT OpenCourseWare – Physics Courses. <https://ocw.mit.edu>
- Encyclopaedia Britannica – Physics Topics. <https://www.britannica.com>
- Danka, E.S.(2015).Teaching scientific writing to high school students. Journal of Microbiology & Biology Education.
- Bao, L. (2019). Physics education research and learning
- Hewitt, P. G. Conceptual Physics. Pearson
- Young, H. D., & Freedman, R. A. University Physics. Pearson
- OpenStax. University Physics. <https://openstax.org>
- European Space Agency (ESA) – Education. <https://www.esa.int>
- نقشه‌کشی صنعتی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، هنرستان فنی و حرفه‌ای، ۱۴۰۰
- نقشه‌کشی مهندسی (اصول و کاربردها)، سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، ۱۳۹۸
- نجاتی، م.، اصول نقشه‌کشی صنعتی، انتشارات دانشگاه تهران
- Bhatt, N. D. Engineering Drawing. Charotar Publishing House
- Giesecke, F. E. et al. Technical Drawing with Engineering Graphics. Pearson
- Bertoline, G. R. Engineering Graphics Communication. McGraw-Hill
- French, T. E., & Vierck, C. J. Engineering Drawing and Graphic Technology. McGraw-Hill
- Luzadder, W. J., & Duff, J. M. Fundamentals of Engineering Drawing. Prentice Hall
- Venugopal, K. Engineering Drawing and Graphics. New Age International
- ISO Standards – Technical Drawing Documentation (ISO 128, ISO 129). <https://www.iso.org>